

Les plateformes de glace

Nicolas C. Jourdain

Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE)
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Université Grenoble Alpes (UGA)
nicolas.jourdain@univ-grenoble-alpes.fr

Version 2, September 2024

À Gabriel García Márquez
et sa « Chronique d'une mort annoncée » (Crónica de una muerte anunciada)

Contenu

	Principaux lieux géographiques.....	3
Chapter I	La Barrière de la Langue..... <i>La découverte des plateformes de glace d'Antarctique</i>	4
Chapter II	Un profond ancrage..... <i>La dynamique des plateformes de glace et de leur ligne d'échouage</i>	8
Chapter III	Un cap, une Péninsule..... <i>La désintégration des plateformes de la Péninsule Antarctique</i>	11
Chapter IV	Coup de chaud à l'île des Pins..... <i>L'intrusion d'eau chaude en mer d'Amundsen</i>	15
Chapter V	Rester de glace, contre vents et marée <i>La modélisation numérique de la fonte des plateformes d'Antarctique</i>	19
Chapter VI	Là-bas jadis..... <i>Les plateformes de glace du passé et de l'Arctique</i>	26
	Remerciements.....	32
	Références.....	32

Principaux lieux géographiques

Topographie du fond de l'océan et de la calotte Antarctique actuelle (Morlighem et al., 2020), avec les plateformes de glace délimitées en blanc et quelques bassins versants glaciaires délimités en rose. Les trois grands secteurs d'Antarctiques sont délimités en violet.

CHAPITRE I

LA BARRIERE DE LA LANGUE

En arrivant en Antarctique, James Clark Ross n'envisagea probablement pas que la gigantesque barrière de glace qui venait d'anéantir son rêve d'atteindre le Pôle Sud serait menacée d'un large recul quelques siècles plus tard.

Après plus d'un an d'explorations des mers du Sud, le Britannique rêvait d'emmener sa flotte, *Erebus* et *Terror*, jusqu'au Pôle Sud. Mais le 28 janvier 1841, alors qu'ils naviguaient toutes voiles dehors vers le Sud, une longue ligne blanche à l'horizon attira l'attention de l'équipage. Elle s'étendait aussi loin vers l'Est qu'il fut possible de voir. En s'approchant, cela s'avéra être une grande falaise de glace, s'élevant à plus de 45 m au-dessus du niveau de la mer. Cette découverte ne laissa aucun espoir à Ross quant à la suite de l'expédition. Il lui sembla en effet aussi peu probable de franchir cette barrière de glace que de naviguer au travers des falaises de Douvres (Ross, 1847).

Le lendemain, alors que les discussions allaient bon train sur la nature de cette falaise de glace, l'équipage de l'*Erebus* mesura la profondeur de l'océan devant la falaise, tandis que celui de la *Terror* collectait des fragments de glace. Le plomb s'enfonça de 750 m dans l'océan avant de pénétrer dans une boue verdâtre. Il en fut immédiatement déduit que la falaise était la bordure d'une grande étendue de glace flottant sur l'océan (Ross, 1847).

À partir du récit de cette expédition, et pendant près d'un siècle, cette grande falaise fut connue sous le nom de « grande barrière de glace » ou « barrière de Ross ». Lorsqu'ils étaient suffisamment chanceux pour passer au travers de la banquise, d'autres explorateurs se retrouvèrent nez à nez avec de semblables falaises de glace, et conservèrent la terminologie de Ross, comme pour la « barrière de Filchner » ou la « barrière de glace de Larsen » (Wordie, 1950). Avec les premiers travaux de cartographie des zones de glace flottante, à l'aube du 20^{ème} siècle, le terme « barrière » se généralisa à l'ensemble des surfaces glace flottante, et plus seulement aux falaises.

*
* *

Lors de ses incursions dans l'Est de la Péninsule Antarctique en 1902, Otto Nordenskjöld fut frappé par ces plateaux de glace ou « basses terrasses de glace » dont on ne pouvait entrevoir l'étendue que depuis le haut du mât. À son retour, Nordenskjöld écrivit le compte rendu de l'expédition en Allemand qui servait alors de langue internationale en Europe (Nordenskjöld 1911). Le Suédois décida de nommer ce type de glace flottante *Schelfeis*, qui fut rapidement traduit pas *shelf ice* en Anglais, c'est à dire glace de plateforme.

La version anglaise de cette appellation, *Shelf Ice*, fut rapidement adoptée par les explorateurs et scientifiques tels que Raymond Priestley qui apprécia la similarité toponymique avec

Continental Shelf (Plateau continental), cette partie de l'océan de quelques centaines de mètres de profondeur sur laquelle flotte exclusivement la glace de plateforme (Priestley, 1914). Le Britannique popularisa ce terme avec son beau-frère Canadien Charles Wright, lorsqu'ils publièrent le livre *Glaciology* qui relatait les découvertes scientifiques de l'expédition *Terra Nova* (Wright and Priestley, 1922). Cet ouvrage fut une référence internationale pendant plusieurs décennies et inspira d'autres auteurs. En l'achetant, on participait à la souscription publique en mémoire de Robert Scott et ses quatre compagnons, aussi membres de l'expédition *Terra Nova*, et morts en 1912 après avoir atteint le Pôle Sud dans le sillage de l'expédition Norvégienne menée par Roald Amundsen. Ces années-là, la grande barrière de Ross était finalement devenue le passage rêvé de James Clark Ross vers le Pôle Sud, mais en traîneaux faute de voie navigable.

*
* *

Avant d'être rappelée pour participer à la Seconde Guerre Mondiale, la flotte américaine qui cartographia les côtes de la Mer d'Amundsen utilisa uniquement l'appellation *Shelf Ice*, comme pour « George Getz Shelf Ice ». De cette expédition, on rapporta un fort besoin de clarifier et standardiser les noms de lieux en Antarctique, et un comité spécial fut nommé à cet effet dès 1943 (Burrill et al., 1956). Les Américains décidèrent d'en finir avec cette grande diversité d'appellations, et on ne parla plus que de « Ross Shelf Ice » ou de « Larsen Shelf Ice », tandis que « Cape Amery » s'éteignit devant « Amery Shelf Ice » (Archives du *US Board on Geographical Names*, 1947).

Ces nouvelles appellations ne furent pas du goût de tous. Frank Debenham, qui avait aussi participé à l'expédition de *Terra Nova*, tenta notamment, en vain, de rétablir la « Barrière de Ross » (Debenham, 1948). Pour beaucoup, il fut bien difficile de se défaire de ces « barrières » qui entouraient tant de récits légendaires. Mais *Shelf Ice* prit inexorablement le dessus, et le débat se porta alors pour quelque temps sur *Ice Shelf* au lieu de *Shelf Ice*.

Las de voir toutes les missions de ses contemporains parcourir les mêmes régions pour augmenter leurs chances d'atteindre le Pôle Sud, Douglas Mawson avait préféré mener son expédition vers le Sud de l'Australie en 1911. Il avait nommé « Shackleton Ice Shelf » la barrière de glace découverte, en hommage à l'explorateur Ernest Shackleton, un autre pionnier de l'exploration de la Grande Barrière de Ross et dont il avait joint l'expédition en Antarctique quatre ans plus tôt (Mawson, 1914). En 1950, James Wordie, un scientifique britannique et ancien membre des expéditions du même Shackleton, plaida pour la généralisation de *Ice Shelf* comme entité géographique dénombrable, et proposa de conserver *Shelf Ice* ou *Barrier Ice* pour le type de glace, indénombrable (Wordie, 1950). Les Américains suivirent cet avis éclairé, et n'indiquèrent alors plus que de « Ross Ice Shelf », « Larsen Ice Shelf », ou « Getz Ice Shelf » sur les cartes de l'Antarctique (Archives du *US Board on Geographical Names*, 1953).

*
* *

En 1949, les Français repartaient enfin en Antarctique. La perte du *Pourquoi Pas?* de Jean-Baptiste Charcot en 1936 avait été suivi d'un passage à vide pour les expéditions polaires Françaises auquel venait de mettre fin Paul-Émile Victor. En parcourant la côte de la Terre Adélie à bord du *Commandant Charcot*, ils nommèrent les étendues de glace flottantes de la région. Celles-ci avaient été photographiées par des avions américains quelques années

auparavant, et avaient vraisemblablement aussi été aperçues par Jules Dumont D'Urville et les équipages de l'*Astrolabe* et de la *Zélée* en Janvier 1840.

Dumont D'Urville ne semble pas avoir prêté attention aux plateformes de glace, même s'il s'émerveilla des nombreuses « îles flottantes » qui lui semblaient s'être détachées de la côte glacée. Il présuma d'une grande profondeur de l'océan à cet endroit, bien que n'ayant pu la mesurer car toutes leurs lignes étaient hors service. Ce qui intéressa bien davantage l'équipage de Dumont D'Urville fut la découverte d'un archipel rocheux où ils plantèrent leur drapeau, suivant « une ancienne coutume que les Anglais avaient conservée précieusement », et en l'honneur duquel ils ouvrirent une bouteille de Bordeaux, suivant une autre coutume (Dumont-D'Urville, 1845).

Revenons avec les Français qui explorèrent la côte de la Terre Adélie à l'aube des années 1950, navigant sur la mer Dumont-d'Urville ainsi nommée par Mawson en 1912. Toutes les étendues de glace flottante découvertes furent nommées « langue glaciaire », aux noms navals de *Pourquoi Pas*, *Commandant Charcot*, *Astrolabe*, et *Zélée* (Liotard et Barré, 1953). Ce nom de « langue glaciaire » ne tombait pas du ciel, il était devenu un terme usuel, généralement utilisé pour l'extension d'un unique glacier sur l'océan, et avait été introduit depuis le début du 20^{ème} siècle.

Scott avait d'abord découvert une longue et étroite extrusion de glace flottante sur la Mer de Ross en 1902, et l'avait nommé « langue de glace de Drygalski » (*ice tongue*), en hommage à Erich von Drygalski qui menait alors une expédition Allemande dans les mers d'Antarctique, sans savoir que celui-ci venait de se faire emprisonner par la banquise et qu'il y resterait 14 mois. Et dix ans plus tard, lorsque Mawson revint seul et avec quelques chiens de la tragique expédition en traîneau qui avait coûté la vie à ses deux compagnons, il nomma deux glaciers ainsi que leur terminaison flottante en leur honneur : la « langue glaciaire de Mertz » et la « langue glaciaire de Ninnis » (Mawson, 1914).

Les termes de « langue de glace » (*ice tongue*) et « langue glaciaire » (*glacier tongue*) furent préservés au côté de *ice shelf* dans les standardisations américaines de l'après-guerre. Aucun critère strict et universel ne fut donné pour distinguer les deux appellations, même si une langue glaciaire semble toujours nourrie par un unique glacier et s'avance souvent en promontoire sur l'océan. La littérature scientifique consacra néanmoins *ice shelf* comme entité glaciologique, et *Totten ice shelf* est par exemple devenu plus usuel que l'appellation officielle de *Totten glacier tongue* dans la littérature scientifique.

*
* *

Aucun *ice shelf* ne fut nommé par des Français à part les langues de glace de la Terre Adélie, et il n'y eut donc pas de base historique solide pour la traduction de ce terme en Français. Les résumés en Français qui figurèrent systématiquement dans *Journal of Glaciology* de 1947 à 1986 adoptèrent « plateformes de glace » ou « plateformes glaciaires », voire parfois « ice shelves ». Le dictionnaire français *Le Petit Larousse* introduisit « ice-shelf » en 1998, dont le pluriel « ice-shelfs » peut dérouter les bilingues.

D'autres francophones furent à l'origine du nom usuel d'un ice-shelf. La Belgique avait eu sa part de légendes polaires avec Adrien de Gerlache de Gomery, qui après avoir en vain proposé son service à l'oncle d'Otto Nordenskjöld en 1891, s'était résolu à mener lui-même une

expédition avec la *Belgica* à bord de laquelle ils furent contraints d'hiverner (de Guerlache, 1902). Son fils Gaston profita de l'Année Géophysique Internationale 60 ans plus tard pour organiser une seconde expédition Belge. Il établit alors la base Roi Baudouin sur une plateforme de glace de la Terre de la Reine Maud qui demeura sans nom pendant quelques décennies.

Dans les années 1980, le Japonais Fumihiko Nishio décrivit cette plateforme (Nishio et al., 1984) et suggéra de le nommer d'après la base Belge sans toutefois utiliser lui-même ce nom dans sa publication. Comme la base avait fermé en 1967, des scientifiques Belges y virent une opportunité de maintenir le nom Roi Baudouin en Antarctique, et commencèrent à utiliser le nom de *Roi Baudouin Ice Shelf* à peine un an avant le décès du Roi (Pattyn et al., 1992). Ce nom a depuis fait son chemin dans la littérature scientifique bien qu'il n'ait jamais été revendiqué officiellement. La presse Belge francophone mentionne ainsi régulièrement la « plateforme de glace Roi Baudouin ».

CHAPITRE II

UN PROFOND ANCRAGE

Alors qu'on ne parlait plus de barrières de glace en Antarctique, les glaciologues des années 1970s regrettèrent peut-être qu'on n'eut pas conservé cette appellation. Non pas parce qu'elles entravaient l'accès au Pôle Sud, mais parce qu'on découvrit qu'elles exerçaient un effet de contrefort ou arc-boutant (*buttressing*), retenant en partie l'écoulement de la calotte vers l'océan.

Dès le début du 20^{ème} siècle, il fut constaté que les plateformes de glace d'Antarctique se trouvaient systématiquement attachées à un ou plusieurs glaciers, laissant peu de doute sur leur origine principale : un écoulement de glace continentale finissant sa course en flottant sur l'océan avant de fondre ou de se fracturer en une multitude d'icebergs (Balch, 1912).

En 1926, Hans Mothes mit au point le sondage écho-sismiques pour mesurer l'épaisseur d'un glacier des Alpes Autrichiennes. Cette méthode fut utilisée sur les calottes polaires dès le début des années 1930s, même si le besoin de transporter des dizaines de kilogrammes d'explosifs pour chaque mesure limitait fortement son application (Sorge, 1933). La seconde expédition menée par Richard Byrd Jr., le premier à avoir survolé le Pôle Sud en avion quelques années auparavant, montra grâce à ces sondages qu'une supposée connexion entre les mers de Ross et de Weddell était peu probable (Mill, 1936). Ceci fut confirmé dans les décennies suivantes (Bentley and Ostenso 1961).

Le concept de *grounding line*, généralement traduit par ligne d'échouage ou ligne d'ancrage, fut introduit par John Hollin (1962). Cette ligne sépare trois milieux : la glace posée sur le socle continental, la plateforme de glace, et l'océan. Hollin mit en avant le rôle du niveau des mers sur le mouvement de la ligne d'échouage lors des glaciations et déglaciations.

*
* *

La multiplication des observations de plateformes dans les années 1950s révéla l'importance de points d'ancrage rocheux pour l'existence des plateformes (Swithinbank 1955). En 1968, l'américain John Mercer ajouta une limite climatique permettant leur existence. Inspiré par une revue méticuleuse des conditions climatiques et glaciologiques de la Péninsule par Gordon Robin et Raymond Adie (1964), il proposa qu'une plateforme de glace n'était pas viable pour une température de l'air de surface supérieure à 0°C en Janvier, au plus fort de l'été austral (Mercer, 1968).

Ayant observé des indices géologiques prouvant de larges variations passées de l'épaisseur de la calotte, il argumenta que la disparition des plateformes de glace d'Antarctique de l'Ouest avait pu engendrer la disparition de la majeure partie de l'Antarctique de l'Ouest lors de la dernière période interglaciaire, il y a environ 120 000 ans. En se référant à des travaux précédents, il avança qu'étant posée bien en dessous du niveau de la mer, l'Antarctique de l'Ouest ne pouvait pas être stable sans plateforme de glace. La disparition des plateformes impliquait alors la désintégration de la partie Ouest de la calotte (Mercer, 1968).

Mercer reprit cette argumentation dix ans plus tard pour envisager le futur de l'Antarctique de l'Ouest, mais la consolida avec de nouvelles avancées scientifiques : les premières projections climatiques, et les premières théories d'instabilité de la calotte.

*
* *

Syukuro Manabe avait rejoint le groupe américain de l'Université de Princeton qui développait alors les premiers modèles numériques de circulation générale de l'atmosphère à la fin des années 1950s. Dans les années qui suivirent, il développa notamment une façon de représenter l'évolution des effets radiatifs de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et de l'ozone, et fut à l'origine du premier modèle de climat représentant le transport de chaleur de l'océan vers les pôles grâce à l'inclusion du modèle d'océan développé par son collègue Kirk Bryan (Manabe, 1969 ; Manabe et Bryan, 1969).

En 1975, avec son collègue Richard Wetherald, il réalisa les premières simulations numériques tri-dimensionnelles de la réponse de l'atmosphère à un doublement de la concentration de dioxyde de carbone. Ces simulations se limitaient à l'hémisphère Nord et ne représentaient ni le cycle saisonnier ni les courants océaniques, mais elles montraient une amplification polaire du réchauffement climatique liée à la récession de la surface continentale enneigée et de la surface océanique englacée. Le réchauffement de l'air de surface était 2.9°C en moyenne, mais atteignait 7°C à 70°N et 10°C à 80°N (Manabe et Wetherald, 1975).

En 1976, Bert Bolin, de l'Université de Stockholm, témoigna devant un sous-comité de la Chambre des Représentants des États-Unis sur l'environnement, ce qui mena au premier *National Climate Program Act* en 1978. Il indiqua que si l'accélération de l'utilisation de charbon et de pétrole continuait au rythme des années 1970s, la concentration en dioxyde de carbone doublerait dans les 50 années à venir. Ce doublement prendrait en revanche environ 200 ans si l'utilisation de l'énergie carbonée restait constante (Correll, 1998). Mercer (1978) combina les estimations de Bolin aux projections de Manabe et Wetherald pour prédire le futur des plateformes de glace.

*
* *

En parallèle, une controverse était née sur l'Antarctique de l'Ouest, pour savoir si la calotte était en croissance ou en récession, voire engagée dans une instabilité (Weertman, 1974). Au regard des observations, il avait semblé possible à Terence Hughes que cette partie de la calotte fût en cours de désintégration (Hughes, 1973). Ceci motiva Johannes Weertman (1974) à mettre en équation la position de la ligne d'échouage d'une plateforme de glace non confinée. Il trouva une expression de la profondeur limite pour la stabilité de la ligne d'échouage et donc de la calotte posée sous le niveau de la mer.

Cette théorie indiquait qu'un socle continental prograde, c'est-à-dire s'enfonçant du centre vers la périphérie de la calotte était favorable à la stabilité de la ligne d'échouage. Pour Weertman (1974), seule une montée du niveau des mers pouvait alors déclencher l'instabilité de l'Antarctique de l'Ouest. Robert Thomas (1976) envisagea des oscillations de la position de la ligne d'échouage liées à l'isostasie. Weertman et Thomas ne crurent pas à cette époque que

des changements atmosphériques pourraient directement conduire à une instabilité de l'Antarctique de l'Ouest.

Mercer suivit les premières projections climatiques avec intérêt, et s'en servit pour faire la première projection du devenir des plateformes de glace et de la calotte Ouest Antarctique en réponse aux émissions anthropiques. Il reprit la limite climatique de viabilité des plateformes (0°C en Janvier) utilisée en 1968. Des projections climatiques précédentes, il conclut que les plateformes de la Péninsules pourraient être en cours ou en proche voie de disparition, tandis que celles de Ross et Ronne-Filchner étaient menacées dans les décennies à venir, étant donné que d'une part leur température en Janvier avoisinait déjà -5°C, et d'autre part, l'amplification polaire de Manabe et Wetherald rendait plausible +10°C à 80°S dans les 50 années à venir (Mercer, 1978).

Mercer conclut que l'augmentation de l'utilisation d'énergie carbonée engendrerait alors la disparition rapide d'une grande partie de l'Antarctique de l'Ouest, avec une hausse du niveau des mers d'environ 5 m. Il mit en garde que le signe annonciateur de cette menace serait la désintégration progressive des plateformes de glace du Nord vers le Sud de la Péninsule Antarctique (Mercer, 1978). Cela commença à se produire une vingtaine d'années plus tard.

*
* *

Mais restons encore un peu à la fin des années 1970s. Les deux études de Mercer furent considérées avec intérêt dans la communauté glaciologique. Thomas questionna néanmoins les temps que mettraient les plateformes à se désintégrer en supposant un forçage climatique tel que proposé par Mercer. Sur la base de calculs simples, avec une confirmation des indices de déglaciations de la calotte Laurentide dans la baie d'Hudson, lui et ses collègues estimèrent que plusieurs centaines d'années se produiraient avant la désintégration de Ross ou de Ronne-Filchner, même sous un réchauffement très fort (Thomas et al., 1979).

Les premiers travaux sur la déstabilisation de l'Antarctique de l'Ouest s'étaient naturellement focalisés sur les grandes plateformes de glace, et en particulier Ross. Mais à la fin des années 1970s, il était devenu clair que les glaciers de Pine Island et Thwaites drainaient la majeure partie de la glace posée sous le niveau de la mer en Antarctique de l'Ouest (Hughes, 1981). Thomas et ses collègues estimèrent que les langues flottantes de ces deux glaciers pourraient se désintégrer beaucoup plus rapidement que Ross ou Filchner-Ronne, même si la méconnaissance de la topographie du socle au niveau de leur ligne d'échouage et des points d'ancrage rocheux empêchait une estimation précise (Thomas et al., 1979). Comme on le verra plus loin, ces craintes se préciseraient quelques décennies plus tard.

CHAPITRE III

UN CAP, UNE PENINSULE

Cinq ans avant sa disparition finale, une plateforme de glace au Nord de la Péninsule Antarctique (64°S), fut officiellement nommée *Prince Gustav Ice Shelf* par le *United Kingdom Antarctic Place-Names Committee*. Ils reprirent le nom du canal sur lequel elle flottait, découvert en 1902 par Nordenskjöld, l'inventeur de l'appellation *shelf ice*. En 1995, le *British Antarctic Survey* annonça à la presse la désintégration quasiment complète de cette plateforme, ainsi que de la partie de la plateforme de Larsen située juste au Nord de 65°S et qui serait ensuite appelée « Larsen A » (Cooper, 1997 ; Rott et al., 1996).

Dès 1991, Christopher Doake et David Vaughan avaient rapporté que la plateforme de Wordie, de l'autre côté de la Péninsule, vers 69°S, était en train de rétrécir fortement (Doake et Vaughan, 1991), et sa désintégration complète serait annoncée en 2009. Vaughan et Doake (1996) reprirent l'ensemble des observations de retrait de plateformes de part et d'autre de la Péninsule, et les expliquèrent par un réchauffement de l'air de 2.5°C depuis 1945, sur la base des stations météorologiques. Les premières estimations d'étendue et de durée de la fonte de surface grâce aux images satellites microondes (Ridely, 1993 ; Zwally et Fiegles, 1994) confirmaient cette tendance depuis 1978.

Vaughan et Doake (1996) ajustèrent la limite climatique de viabilité des plateformes utilisée par Mercer (1978). Ils estimèrent que l'isotherme -5°C pour la température moyenne annuelle de l'air était un meilleur indicateur. Sa progression vers le Sud depuis 1945 avait pu expliquer le retrait progressif puis la désintégration des plateformes de la Péninsule Antarctique sur cette période. Ils manquaient néanmoins de recul pour pouvoir attribuer ces désintégrations aux émissions anthropiques, et notèrent que les processus en jeu restaient incompris, notamment ceux impliquant la percolation de l'eau fonte dans la neige.

*
* *

Le second rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) parut en Février 1995, le mois où fut annoncée à la presse la désintégration des plateformes de Prince Gustav et Larsen-A. Ce rapport, tout comme le précédent cinq ans plus tôt, consacra une page sur le risque d'instabilité de l'Antarctique de l'Ouest, et mentionna cette fois la désintégration de ces plateformes de glace, mais sans être en mesure de l'imputer aux activités humaines (Houghton et al., 1990, 1995).

Cette désintégration motiva davantage de travaux sur la stabilité des plateformes de glace. En modélisant les contraintes mécaniques de la plateforme de Larsen B, Doake (1998) mit en avant l'existence d'une arche compressive au travers de la plateforme, séparant la partie en compression, responsable de l'effet d'arc boutant, de la partie en extension, flottant plus librement. L'idée était que le retrait du front de vêlage au travers de cette arche engendrerait une instabilité de la plateforme, qui se désintégrerait alors largement, voire entièrement. La désintégration de Larsen A en 1995 avait été accompagnée du vêlage d'un grand iceberg tabulaire de Larsen B, mais l'arche compressive n'avait pas été atteinte. Mais Doake nota que

le retrait progressif du front de 1995 à 1998 le rapprochait dangereusement vers l'arche de compression. La désintégration de la majeure partie de Larsen B se produisit quatre ans après la publication, dans les premiers mois de 2002.

En revisitant la désintégration de 1995, Theodore Scambos et ses collègues (2000) notèrent la présence systématique de mares de fonte à la surface des plateformes avant leur désintégration. Le modèle de contraintes mécaniques de la plateforme de Larsen A-B développé par Christina Hulbe suggérait en plus le besoin d'eau de fonte pour exercer une pression dans les crevasses et les maintenir ouvertes pendant leur déplacement jusqu'à la zone s'étant fracturée en 1995. Ces travaux étaient nourris de précédentes études décrivant le rôle de la pression de l'eau liquide sur la profondeur des crevasses (Weertman, 1973 ; Hughes 1983 ; van der Veen 1998). Ce phénomène fut ensuite souvent appelé hydro-fracturation.

Juste avant la désintégration de Larsen B, une équipe argentine, dont Pedro Skvarca et Hernán De Angelis, était en train d'installer diverses mesures sur la plateforme, et fut gênée par l'omniprésence de mares de fonte (Skvarca et al., 2004) qu'on put ensuite revoir sur les images satellitaires (Scambos et al., 2003). Le côté exceptionnel de l'évènement de fonte fut confirmé par l'estimation des taux de fonte à partir de données de stations météorologiques et de bilans d'énergie par Michiel van de Broeke (2005) depuis Utrecht et par Olga Sergienko et Douglas Macayeal (2005) depuis Chicago. Bien plus tard, Jonathan Wille et ses collègues (2022) associeraient cet évènement, ainsi que celui de 1995, à des incursions de rivières atmosphériques, c'est-à-dire des intrusions d'air humide d'origine tropicale.

Sur la base de ces désintégrations, Scambos et ses collègues (2003) ajustèrent le critère de viabilité des plateformes à une température moyenne estivale de -1.5°C . En réanalysant toutes les données disponibles de température de l'air et du névé sur le 20^{ème} siècle, Elizabeth Morris et David Vaughan (2003) trouvèrent qu'aucune plateforme de glace de la Péninsule n'avait été viable au Nord de l'isotherme annuel -5°C , et que celles situées au Sud de l'isotherme annuel -9°C semblaient toutes stables. Mais la communauté commençait alors à entrevoir un rôle plus subtil de la fonte qu'un simple critère en température.

*
* *

William Tad Pfeffer et deux collègues de Boulder s'intéressèrent en 1991 au bilan de masse de la calotte groenlandaise, bien plus impactée par la fonte de surface que celle d'Antarctique. À l'aide d'un modèle très simple de physique du névé appliqué à des conditions typiques du Groenland, ils montrèrent que si le taux de fonte annuel était inférieur à environ 70% de l'accumulation de neige annuelle, alors toute l'eau liquide percolait dans le névé et y regelait.

Peu après commencèrent les premiers travaux de modélisation numérique régionale du climat Antarctique, à plus haute résolution que les modèles de climat globaux et avec une représentation fine des processus physiques des régions polaires tels que la microphysique nuageuse, la turbulence en conditions stables, l'évolution des propriétés physiques de la neige. Le Modèle Atmosphérique Régional (MAR) fut développé en Belgique et en France (Gallée et al., 2001 ; Agosta et al., 2019), et le *Regional Atmospheric Climate Model* (RACMO) fut développé en parallèle aux Pays Bas (van den Broeke et van Lipzig 2003 ; Lenaerts et al., 2012).

Dans les années 2010s-2020s, ces modèles atteignirent un niveau de maturité suffisant pour fournir des projections de la percolation d'eau de fonte dans le névé, à commencer par Peter Kuipers Munneke et d'autres en 2014. Les différentes études s'accordèrent sur le peu de probabilité que les plateformes de Ross et Filchner-Ronne atteignent des conditions propices à l'hydro-fracturation avant 2100 (Gilbert et Kittel 2021 ; Kittel et al. 2021; van Wessem et al. 2023 ; Jourdain et al. 2024). Ces études pointèrent en revanche la forte probabilité d'atteindre des conditions de fonte propices à l'hydro-fracturation avant 2100 pour les plateformes de Larsen C, Roi Baudouin, Amery et Shackleton, et ceci quelque-soit la trajectoire. Melchior van Wessem et ses collègues confirmèrent un seuil de viabilité à -5°C de température annuelle pour les plateformes subissant des chutes de neige relativement importantes, mais trouvèrent que des plateformes plus froides et sèches comme Amery, Ross et Filchner-Ronne pourraient présenter des conditions de surface suffisantes pour l'hydro-fracturation dès -15°C .

*
* *

Alison Banwell, Douglas Macayeal, et Olga Sergienko furent à l'origine de plusieurs études mettant en lumière un mécanisme complémentaire de fracturation des plateformes de glace par la fonte. En modélisant la déformation élastique des plateformes, ils montrèrent un fléchissement local sous le poids l'accumulation d'eau dans un lac (en surface) ou un aquifère (dans le névé), générant des contraintes et possiblement l'apparition de crevasses concentriques autour et de la zone d'accumulation, et des crevasses radiales en dessous. Ces crevasses radiales pouvaient engendrer la vidange soudaine de l'eau, comme ce fut parfois observé, et une flexion inverse favorisant la création d'autres crevasses (Macayeal and Sergienko, 2013 ; Banwell et al., 2019).

Banwell et ses collaborateurs (2013) suggérèrent que la désintégration de Larsen B avait pu avoir été créée par une réaction en chaîne dans laquelle les crevasses du mécanisme évoqué ci-dessus atteignaient d'autres zones d'accumulation d'eau liquide, favorisant le drainage, et ainsi de suite. Des estimations ultérieures d'Alexander Robel et Alison Banwell (2019) avec un modèle simple pointèrent davantage vers un événement de fonte à grande échelle que vers un mécanisme en chaîne.

C'est dans ce contexte que David Pollard, Robert DeConto et Richard Alley proposèrent en 2015 un nouveau mécanisme d'instabilité de calotte dont la désintégration d'une plateforme de glace était le précurseur. Cela fut nommé instabilité de falaise de glace marine (*MICI* en anglais). Ils avancèrent l'idée que si une plateforme de glace se désintégrait soudainement et entièrement, cela laissait place à des falaises de glace tellement hautes qu'elles s'effondreraient sous leur propre poids. Sur la base d'observations et de modèles de mécanique de la glace, Jeremy Bassis et Catherine Walker (2012) avaient en effet montré qu'un front de glace faisant face à l'océan était instable s'il excédait 900 à 1000 m de haut.

Ce mécanisme d'instabilité et son implémentation dans le modèle utilisé par DeConto et Pollard (2016) donnaient des projections de pertes de masse de la calotte bien supérieures à toutes les autres projections, et ces projections furent jugées possibles mais avec un faible niveau de confiance par les auteurs du 6^{ème} rapport du GIEC (Fox-Kemper et al., 2021). L'existence même de ce processus d'instabilité reste aujourd'hui débattu, par exemple du fait du rôle stabilisateur du mélange d'icebergs et de banquise. Par ailleurs, son implémentation dans d'autres modèles a récemment révélé un effet largement inférieur à celui simulé par De Conto et Pollard (Morlighem et al., 2024).

Concernant Larsen B, la désintégration de 2002 fit apparaître une haute falaise de glace face à l'océan au niveau du glacier de Crane, mais le manque de mesures empêcha de caractériser l'effondrement de falaise sans ambiguïtés, et le glacier se stabilisa puis regrossit quelques années après la disparition de la plateforme (Needell et Holschuh, 2023).

*
* *

Quoiqu'il en soit de la validité de l'instabilité de falaise de glace marine, la présence de mares de fonte ne suffit pas à désintégrer une plateforme de glace. Depuis les années 1940s, la plupart des expéditions traversant la plateforme de glace de George VI, à l'Ouest de la Péninsule, notèrent la présence de nombreuses mares de fonte, sans pour autant que la plateforme s'en trouve affaiblie (Wager, 1972 ; Cook et Vaughan, 2010). Ceci contribua à montrer le besoin de contraintes mécaniques favorables à l'endommagement de la glace puis à son éventuelle hydrofracturation.

En ce qui concerne la plateforme de Larsen, Andrew Shepherd (2003) et ses collègues montrèrent que la désintégration de Larsen B avait été précédée d'un amincissement à plus long terme ne pouvant être expliqué que par la fonte par l'océan. Cet amincissement avait ainsi vraisemblablement préconditionné la désintégration de la plateforme de glace en la rendant plus vulnérable à la présence de crevasses.

L'idée d'un préconditionnement mécanique de l'hydro-fracturation fut généralisé par Ching-Lao Lai et ses collègues en 2020. Sur la base d'observations satellitaires, de réseaux de neurones et d'un modèle de fracturation, ils estimèrent qu'environ 60% de la surface des plateformes de glace étaient à la fois dans la zone exerçant un effet d'arc-boutant sur l'écoulement de glace en amont, et dans un régime mécanique propice à l'hydro-fracturation en cas de forte fonte en surface.

*
* *

À partir d'environ 2009, les images satellitaires révélèrent le morcellement progressif de la langue de glace Ouest du glacier de Thwaites, en mer d'Amundsen (Wild et al., 2022). Cette fois, la fonte de surface n'y était pour rien, car l'accumulation de neige y était bien plus importante que la fonte de surface (Lenaerts et al., 2018 ; Donat-Magnin et al., 2020). Stef Lhermitte, Sainan Sun, et leurs collègues montrèrent en 2020 que la plateforme de glace s'était progressivement endommagée suite à son amincissement, avec pour effet de diminuer la rigidité de la glace et d'accélérer son écoulement.

L'endommagement et la fracturation des plateformes de glace restent, aujourd'hui encore, difficiles à représenter de façon fiable dans les modèles de dynamique des calottes. Ceci étant dit, ces modèles montrent clairement que si l'ensemble des plateformes de glace d'Antarctique se désintégraient d'un seul coup, l'accélération de l'écoulement de glace de la calotte Antarctique induirait de 1 à 5 mètres de niveau des mers en 150 ans (Sun et al., 2020).

CHAPITRE IV

LES EAUX CHAUDES DE L'ÎLE DES PINS

Avec un nom issu de Floride, le glacier de l'île des Pins était prédestiné à la chaleur. Au cœur de la seconde guerre mondiale, la baie de l'île des Pins, en Floride, donna son nom à un navire de guerre équipé pour déployer des hydravions : l'*USS Pine Island*. Dès que la paix fut revenue, ce navire fut envoyé en mer d'Amundsen et servit de base arrière aux premières observations aériennes qui permirent de cartographier la baie à laquelle fut donné le nom du navire. Dans les années 1960s, les avions américains revinrent cartographier les glaciers, et c'est tout naturellement que celui se jetant dans la baie de l'île des Pins prit le même nom.

Comme évoqué précédemment, il était clair au début des années 1980 que le glacier de l'île des Pins et son voisin Thwaites drainaient la majeure partie de la glace posée sous le niveau de la mer en Antarctique de l'Ouest. Une possible instabilité de ces glaciers était évoquée par quelques scientifiques (Hughes, 1981), mais les quelques observations disponibles ne semblaient pas soutenir cette hypothèse. On commençait alors en effet à disposer de tous les ingrédients pour estimer l'évolution de la masse du glacier de l'île des Pins : le 1^{er} satellite Landsat lancé en 1972 par les États-Unis avait fourni quelques images successives du glacier sur lesquelles on pouvait suivre l'avancée des crevasses et déduire la vitesse du glacier ; l'étude des strates de névé dans le bassin versant du glacier au début des années 1960s permettait d'estimer le taux d'accumulation de neige en surface (Shimizu 1964) ; les sondages aérien par écho radar avaient fourni l'épaisseur du glacier. En faisant ce bilan, Richard Crabtree et Christopher Doake (1982) conclurent que le glacier de l'île des Pins gagnait de la masse, tout en soulignant le peu de fiabilité de ce résultat du fait de multiples incertitudes.

Crabtree et Doake (1982) furent aussi les premiers à véritablement établir l'existence d'une plateforme de glace à l'extrémité du glacier de l'île des Pins, s'étendant sur 80 km à partir d'une ligne d'échouage située sur une crête rocheuse sous-marine. Mais la fonte à la base de cette plateforme n'intéressa pas grand monde pendant la décennie suivante, et elle était largement négligée dans les travaux de glaciologie. Il est vrai que la plupart des observations s'étaient focalisées sur les plateformes de Ross et Ronne-Filchner, et laissaient penser que les faibles taux de fonte et le regel abondant (« glace marine ») étaient la norme sous l'ensemble des plateformes d'Antarctique (Jacobs, 1991). Pourtant, cette plateforme était en voie de devenir une sorte de cygne noir polaire.

*
* *

Stanley Jacobs pensa qu'il était important d'aller explorer la mer d'Amundsen d'un point de vue océanographique, et il parvint à organiser une mission à bord du brise-glace américain *Nathaniel B. Palmer*. Ils partirent de la mer de Ross où les eaux sont, à toute profondeur, proches de la température de congélation en surface (-1.9°C). À mesure qu'ils entraient en mer d'Amundsen, et jusqu'en mer de Bellingshausen, ils mesurèrent en profondeur des températures de 2 à 3°C plus élevées que ce point de congélation. L'ensemble des mesures indiqua que les eaux profondes circumpolaires pénétraient abondamment sur l'ensemble du

plateau continental de cette région, ce qui n'avait jamais été observé à de telles latitudes (Jacobs et al., 1996).

Avec Hartmut Hellmer et Adrian Jenkins, deux collaborateurs ayant pris part à l'expédition, Jacobs utilisa deux profils de température et salinité mesurés le long du front de la plateforme de glace de l'île des Pins pour estimer les courants en supposant l'équilibre géostrophique (équilibre entre la force de Coriolis et l'effet des changements de densité de l'océan sur la pression). Ceci permit de faire un bilan entre ce qui entre et ce qui sort de la mer située sous la plateforme de l'île des Pins, et d'estimer un taux de fonte moyen d'environ 10 à 12 mètres par an sous la plateforme de glace. Cette estimation était par ailleurs cohérente avec le résultat d'un modèle simple de circulation thermohaline ainsi qu'avec les mesures d'oxygène dissout (venant des bulles piégées dans la glace) et de concentration d'isotopes de l'eau (oxygène-18) qui permet de distinguer l'eau d'origine météorique dont la glace continentale (Hellmer et al., 1998).

Sur la base de ces nouvelles estimations et des connaissances de l'époque sur l'accumulation de neige en surface et le flux de vîlage d'icebergs, Jacobs et al. (1996) estimèrent qu'il était possible que la calotte Antarctique perde de la masse ou n'en soit pas loin. Ils envisagèrent que cela put expliquer une partie, encore non-attribuée, de la montée récente du niveau des mers. Cependant, ces estimations étaient entachées de larges incertitudes et restaient difficiles à vérifier.

*
* *

Après avoir cartographié la Lune par satellite en préparation à la mission américaine qui y mena les premiers hommes en 1968, Baerbel Lucchitta s'intéressa à la glace de Mars, puis à celle d'Antarctique. Un an avant la campagne océanographique en mer d'Amundsen, Lucchitta et ses collègues (1995) avaient réestimé le bilan de masse du glacier de l'île des Pins en utilisant une nouvelle technologie satellitaire. L'Agence Spatiale Européenne avait lancé son premier satellite dédié à l'observation de la Terre (ERS1) quatre ans plus tôt. Il était équipé d'un système de sondage par écho radar qui, contrairement à Landsat, n'était pas sensible à la couverture nuageuse et avait une résolution plus élevée permettant de mieux suivre les crevasses. Lucchitta trouva une vitesse du glacier plus élevée que les estimations basées sur Landsat, et les nouveaux calculs indiquèrent alors une légère perte de masse. Elle conclut prudemment que le bilan était moins positif que dans les précédentes estimations.

C'est une autre utilisation de la technologie ERS qui mit en évidence l'évolution en cours du glacier de l'île des Pins. Eric Rignot (1998) combina les interférences entre plusieurs images radar successives pour isoler avec précision les changements d'élévation de la surface des glaciers liés à la marée océanique. Ceci permit de visualiser la transition entre la partie flottante du glacier, affectée par la marée, et la partie posée. Il trouva que la ligne d'échouage du glacier de l'île des Pins avait reculé de 1200 mètres entre 1992 et 1996 (à 300 mètres près), ce qui impliquait un amincissement de 3.5 mètres par an au niveau de la ligne d'échouage, avec une précision de moins d'un mètre par an. Trois ans après, des résultats similaires furent publiés sur le glacier voisin de Thwaites (Rignot 2001), et rapidement attribués à l'accélération des glaciers plutôt qu'aux processus de surface (Rignot et al., 2002).

Pendant quelques années, la communauté scientifique débâtit de la cause de ce changement et du fait qu'il pût être représentatif d'une tendance à plus long terme voire des prémices d'une

instabilité. L'essor de l'observation satellitaire dans les années qui suivirent les premières observations de retraits de lignes d'échouage mériterait une chronique à part entière, avec notamment le développement des mesures de vitesses par corrélations d'images successives, la mesure directe de la masse de glace par gravimétrie spatiale, et l'altimétrie radar et laser. En résumé, les méthodologies se raffinèrent progressivement et l'ensemble des méthodes convergèrent au début des années 2010s : les glaciers du secteur Amundsen avaient indéniablement perdu de la masse depuis le début des années 1990s (Shepherd et al., 2012 ; Flament and Rémy, 2012), et l'océan en était largement responsable (Pritchard et al., 2012). Les sous-marins autonomes envoyés par Jenkins et ses collègues (2010) sous la plateforme de l'île des Pins confirmèrent la présence d'eau chaude sous la glace.

*
* *

Le premier modèle numérique d'écoulement glaciaire à grande échelle fut probablement développé par Molly Mahaffy (1976) pour la calotte glaciaire de Barnes sur l'île de Baffin, au Canada. Le développement ultérieur de la modélisation numérique du comportement thermomécanique de la calotte Antarctique dans les années 1990s suggéra ensuite une calotte relativement stable sur des périodes plus courtes que les cycles glaciaires/ interglaciaires (Pattyn 2018). Cela contribua probablement à rendre la communauté dubitative face au risque d'instabilité prédit dans les années 1970.

Cette première génération de modèles de calottes ne prenait pas compte l'influence des plateformes de glace sur l'écoulement de la glace posée en amont. Ces modèles utilisaient l'approximation de glace peu profonde des équations de Stokes, qui convenait à la résolution grossière et à la puissance de calcul alors limitée, mais n'était pas adaptée à la modélisation des écoulements de glace rapides et des plateformes. Une partie de la communauté avançait alors l'idée que les plateformes de glace étaient trop faibles pour influencer l'écoulement en amont (Hindmarsh et Lemeur 2001), tandis qu'une autre partie de la communauté croyait au rôle des plateformes de glace dans une instabilité potentielle de la calotte et développait des modèles représentant l'écoulement des plateformes de glace (Rommelaere et Ritz, 1996).

Christian Schoof (2007) apporta une preuve mathématique d'une instabilité de calotte marine étroitement basée sur la dynamique de la ligne d'échouage. Ceci, ainsi que la persistance de la perte de masse d'Antarctique de l'Ouest, força la communauté à revoir fondamentalement les approximations et les résolutions spatiales utilisées dans les modèles de calotte, et à représenter les plateformes de glace et leur fonte basale. Les nouvelles exigences pour la modélisation furent mises en lumière dans les intercomparaisons de modèles MISMIP et MISMIP3d coordonnées par Frank Pattyn (2012, 2013).

En 2014, cette nouvelle génération de modèles révéla une forte sensibilité de l'écoulement glaciaire à l'augmentation de la fonte sous les plateformes de glace de l'île des Pins (Favier et al., 2014) et Thwaites (Joughin et al., 2014), avec le risque de passer un point de bascule où la contribution au niveau des mers s'emballerait d'elle-même. Cependant, la grosse inconnue restait l'évolution de la fonte par l'océan, pour son influence sur la probabilité, la chronologie et l'amplitude de l'emballement. Les quelques campagnes océanographiques en mer d'Amundsen depuis 1994 avaient montré une certaine variabilité pluriannuelle du volume d'eau relativement chaude près des plateformes de l'île des Pins (Dutrieux et al., 2014) et de Dotson (Jenkins et al., 2018), mais la modélisation numérique de l'océan et de la fonte à la

base des plateformes s'avéra indispensable à la compréhension de l'évolution passée et future des glaciers d'Amundsen, comme on le verra dans le chapitre suivant.

*
* *

On pensa un moment que le cas des mers d'Amundsen-Bellingshausen et de l'Antarctique de l'Ouest était unique, mais plusieurs indices suggérèrent qu'une partie de l'Antarctique de l'Est pourrait jouer un rôle comparable. Au cœur de l'époque du Pliocène, il y a environ 3 millions d'années, le climat était 2 à 4°C plus chaud que dans les années 2000s et le niveau des mers était plus haut de 10 à 25 m selon les indices paléoclimatiques. Un tel niveau suggérait qu'une partie de la calotte d'Antarctique de l'Est avait dû fondre en plus de l'Antarctique de l'Ouest (Miller et al., 2012).

Par ailleurs, les méthodes de reconstruction de la topographie du socle rocheux à partir d'ondes radar pénétrant la glace se raffinèrent et révélèrent que la calotte était posée sur un socle continental sous le niveau de la mer dans les sous-bassins glaciaires de Wilkes (côte de la BANZARE) et d'Aurora (côte de Sabrina), dans le secteur d'Antarctique de l'Est faisant face à l'Océan Indien (Young et al., 2011 ; Roberts et al., 2011). Ceci rendait le secteur propice à une instabilité de calotte marine (*MISI*).

De retour de missions à bord de l'Aurora Australis, Nathan Bindoff (2000) puis Guy Williams (2008) et leurs collègues rapportèrent la présence d'eau profonde circumpolaire (CDW) au bord du plateau continental de la côte de Sabrina. En 2015, Jamin Greenbaum et d'autres combinèrent des mesures aéroportées d'écho radar et des perturbations du champ de gravité et du champ magnétique par le socle rocheux, pour reconstruire la bathymétrie de ce secteur. Ils trouvèrent de nombreux passages profonds susceptibles de permettre à l'eau profonde circumpolaire d'accéder à la plateforme de glace de Totten.

En parallèle, l'altimétrie laser du satellite IceSat permit à Hamish Pritchard et d'autres (2009) d'identifier un amincissement du glacier de Totten. En faisant le bilan de masse des plateformes de glace grâce aux estimations satellitaires de vitesse et d'amincissement, Eric Rignot et ses collègues (2013) estimèrent que celle de Totten fondait à des taux bien supérieurs aux autres en Antarctique de l'Est. Stephen Rintoul et ses collègues (2016) obtinrent les premières observations océanographiques près du front de Totten, et confirmèrent l'entrée d'eau profonde circumpolaire sous la plateforme.

CHAPITRE V

RESTER DE GLACE, CONTRE VENTS ET MAREE

À l'Université de Princeton, où les modèles de climat avaient vu le jour une quinzaine d'années auparavant, Douglas MacAyeal (1984a,b) développa un modèle numérique de marée sous la plateforme de glace de Ross. Ce modèle représentait la marée barotrope, c'est-à-dire les déplacements de volumes d'eau, et l'effet de la plateforme de glace était modélisé via sa friction sur la colonne d'eau. Il en déduisit que le mélange vertical engendré par la marée était suffisant pour amener la chaleur des eaux denses du fond vers la glace, et que la fonte résultante engendrait ainsi une circulation thermohaline.

L'année suivante, MacAyeal (1985) proposa un modèle numérique simple de panache (*plume model*) le long d'une pente sous-glaciaire unidirectionnelle. La flottabilité de l'eau de fonte y créait un écoulement vers la surface le long de la pente de glace. Il mit en avant le rôle primordial pour la fonte de l'entraînement turbulent d'eau sous-jacente dans le panache. Adrian Jenkins (1991) améliora significativement ce modèle de panache, notamment la partie thermodynamique et obtint des taux de fonte proches de ceux déduits d'observations glaciologiques pour la plateforme de glace de Ronne, du moins en dehors des zones les plus influencées par la marée.

En parallèle, les allemands Hartmut Hellmer et Dirk Olbers (1989) avaient écrit le 200^{ème} article de l'Institut Alfred Wegener sur un modèle numérique représentant l'ensemble de la circulation de retournement dans une section verticale sous une plateforme. C'est ce modèle qui serait utilisé cinq ans plus tard pour estimer les taux de fonte sous la plateforme de l'île des Pins suite à la première campagne océanographique en mer d'Amundsen. Pour ces premiers pas de la modélisation numérique de l'océan sous les plateformes, la principale motivation fut avant tout de comprendre un environnement qui demeurait inconnu.

*
* *

Le premier modèle numérique représentant l'océan global et son extension sous les plateformes de glace fut vraisemblablement le modèle de marée que Christian Le Provost et ses collègues développèrent à Grenoble au début des années 1990s (Le Provost et al., 1994). Ils avaient constaté que l'extension de l'océan sous la plateforme de Ronne-Filchner était indispensable à la simulation de la marée dans l'Atlantique Sud, et notèrent une forte influence de la forme de la cavité sous-glaciaire jusqu'au golfe de Guinée, à 8000 km au nord (IOC, 2002). Comme le modèle MacAyeal (1984a,b), celui de Le Provost représentait uniquement la marée barotrope, et donc ni les propriétés thermodynamiques de l'océan ni la fonte sous les plateformes.

À peu près au même moment, Jürgen Determann et Rüdiger Gerdes (1994), puis leur postdoctorant Klaus Grosfeld, de l'Institut Alfred Wegener, furent les premiers à utiliser un modèle de circulation océanique tri-dimensionnel résolvant les équations primitives de la dynamique des fluides sous une version très idéalisée de la plateforme de glace de Ronne-Filchner. Ce modèle était issu de celui développé par Kirk Bryan et Michael Cox des années 1960s aux années 1980s à l'Université de Princeton, et qui venait de prendre le nom de MOM

(*Modular Ocean Model*), avec un code déjà publiquement accessible sur server FTP (Pacanowski et al., 1991). La motivation des allemands était l'estimation de la fonte à la base des plateformes, autant pour les risques d'instabilité potentiels mis en avant par Mercer (1978) que pour son rôle dans la formation des eaux Antarctiques de fond (*AABW*) qui refroidissent et densifient l'océan abyssal de l'ensemble de notre planète.

La formulation des échanges à l'interface océan-glace bénéficia des échanges avec Hellmer, qui revint en Allemagne en 1996. Le modèle fut ensuite étendu au proche océan ouvert (Grosfeld et al., 1997). Grosfeld partit en 1998 à l'université de Münster où, avec Malte Toma, ils continuèrent à développer le modèle d'océan en l'appelant ROMBAX (*Revisited Ocean Model based on Bryan And coX*; Thoma et al., 2006). Le modèle fut largement utilisé pour la mer de Weddell, et pour d'autres plateformes comme Amery (Williams et al., 1998). Grosfeld et Thoma s'engagèrent ensuite dans d'autres activités professionnelles et le modèle tomba un peu en désuétude.

*
* *

Lors de son séjour dans l'équipe de Dale Haidvogel à l'Université John Hopkins aux États-Unis, Aike Beckmann développa une expertise sur le modèle SPEM (*Semi-spectral Primitive Equation Model*) qui servirait de base au modèle ROMS (*Regional Ocean Model System*) quelques années plus tard (Haidvogel et al., 1991, 2000). En rejoignant l'Institut Alfred Wegener, c'est tout naturellement que Beckmann partit de SPEM pour développer BRIOS (*Bremerhaven Regional Ocean Simulations*) avec Hartmut Hellmer et Ralph Timmermann (Beckmann et al. 1999). Il s'agissait d'une configuration *circum*-Antarctique de l'Océan Austral et de ses extensions sous les plus grandes plateformes, avec une grille resserrée jusqu'à 1.5° sur la mer de Weddell. BRIOS permit de démontrer l'impact de la fonte sous les plateformes sur la stratification de l'Océan Austral (Hellmer 2004). Ce fut aussi le premier modèle utilisé pour réaliser des projections dans un scénario climatique futur, révélant un possible point de bascule de la fonte de Ronne-Filchner si des eaux chaudes venaient à pénétrer sous la plateforme (Hellmer et al., 2012).

Puis, toujours à l'Institut Alfred Wegener, BRIOS céda la place à FESOM (the Finite-Element Sea ice–Ocean Model) dont la grille déstructurée permettait de représenter à la fois la circulation globale et celle sous de nombreuses plateformes de glace (Timmermann et al., 2012). Les premières projections de fonte des plateformes à l'échelle de l'Antarctique furent alors produites pour deux scénarios d'émissions de gaz à effet de serre (Timmermann et al., 2013), et l'exercice fut renouvelé quelque temps après par Kaitlin Naughten et ses collègues (2018) avec d'autres scénarios. Si ces simulations étaient tout à fait plausibles pour les plateformes de Ronne-Filchner et Ross, la mer d'Amundsen y était beaucoup trop froide en conditions présentes, rendant alors peu crédibles les projections de FESOM dans ce secteur.

*
* *

Robin Robertson fit un postdoctorat d'un an à l'Institut Alfred Wegener en 2001, et collabora avec Beckmann et Hellmer pour inclure la représentation des plateformes de glace dans le modèle ROMS qui venait de sortir. Auparavant, elle avait travaillé avec Laurie Padman, de l'Université d'État de l'Oregon (États-Unis), sur la manière dont les taux de fonte sous la plateforme de glace de Filchner-Ronne étaient affectés par les marées internes, c'est-à-dire les

ondulations de la stratification en densité de l'océan induites par les marées. Ses premières tentatives avec POM, le *Princeton Ocean Model* développé pour les applications côtières (Blumberg and Mellor, 1987) n'avaient pas été fructueuses à cause d'erreurs trop grandes dans le calcul du gradient de pression (Robertson et al. 1999). ROMS bénéficiait d'une nouvelle méthode de calcul de ce gradient (Shchepetkin and McWilliams, 2003) réduisant ces problèmes, et Robertson put mettre en avant le rôle de mélange vertical associé à la marée interne sur les masses d'eau atteignant la plateforme de Ross (Robertson et al., 2003).

La version de Robertson n'ayant pas été rendue publique, plusieurs groupes re-développèrent la capacité de ROMS à simuler la circulation sous les plateformes de glace, comme Michael Dinniman et ses collègues (2007) à *Old Dominion University* en Virginie, puis Benjamin Galton-Fenzi (2009), à l'Université de Tasmanie. Avant de passer à ROMS, Galton-Fenzi avait d'abord rencontré les mêmes problèmes que Robertson avec une version Australienne de POM. Dans divers groupes, ROMS permit de montrer que la marée était responsable d'une partie importante de la fonte sous de nombreuses plateformes de glace, du fait de la turbulence engendrée par les courants de marée sous la glace et du mélange vertical devant les cavités (Mueller et al., 2009 ; Robertson 2013 ; Arzeno et al., 2014 ; Richter et al., 2022).

*
* *

L'ensemble des modèles tri-dimensionnels mentionnés jusqu'ici pour les cavités sous-glaciaires étaient formulés avec des coordonnées verticales dite « s » ou « σ » qui suivent la topographie du plancher océanique et des plateformes de glace. Ces coordonnées avaient l'avantage de simuler de façon assez lisse et uniforme la circulation le long de la base des plateformes, mais le défaut de générer des erreurs numériques non négligeables dans le calcul du gradient de pression, et donc des courants non physiques, en particulier en présence de fortes pentes topographiques.

D'autres modélisateurs de l'océan considérèrent que des coordonnées isopycnales (c'est-à-dire en densité potentielle) étaient plus naturelles pour l'océan où les échanges se font principalement le long des couches de même densité. Ce fut le cas de Rainer Bleck et ses collègues de l'Université de Miami, qui développèrent MICOM au début des années 1990 (*Miami Isopycnic Coordinate Ocean Model*, Bleck et al., 1992). Après avoir fondamentalement revisité la formulation des échanges thermodynamiques entre l'océan et les plateformes de glace, David Holland et Adrian Jenkins décidèrent de modifier MICOM pour lui permettre de représenter la circulation sous Ronne-Filchner (Holland et Jenkins, 1999, 2001). MICOM fut ensuite utilisé pour Ross (Holland et al., 2003), puis pour représenter la marée (Makinson et al., 2011). Le modèle isopycnal développé par Robert Hallberg (1997) à Princeton fut aussi adapté pour des cavités sous-glaciaires par Christopher Little et ses collègues (2009).

MICOM fut brièvement utilisé avec succès pour représenter la mer d'Amundsen par Malte Thoma en collaboration avec Jenkins, Holland et Jacobs (2008). Cela leur permit de montrer que le vent zonal en bordure du plateau continental modulait les entrées d'eaux chaudes circumpolaires (CDW) en mer d'Amundsen aux échelles interannuelles. Dans leurs simulations, ces eaux chaudes traversaient ensuite le plateau via des chenaux bathymétriques allant jusqu'à la ligne d'échouage des plateformes de l'île des Pins et de Thwaites. Les variations d'afflux d'eau chaude simulées se révélèrent cohérentes avec les phases d'accélération du glacier de l'île des Pins.

Ces simulations MICOM furent ensuite réutilisées par Eric Steig et ses collègues pour montrer le lien avec la variabilité intertropicale : les anomalies de convection dans le centre du Pacifique équatorial génèrent des ondes de Rossby se propageant vers le Sud-Est jusqu'en mer d'Amundsen, affectant les vents au bord du plateau continental, et donc les entrées d'eau chaude (Steig et al., 2012). Ayant précédemment analysé des carottes de glace de ce secteur de la calotte, Steig avait constaté une forte anomalie climatique dans les années 1940s concomitante avec un fort événement El Niño. Steig et ses collègues suggérèrent donc que les changements subis par le glacier de l'île des Pins avaient pu commencer dans les années 1940s, ce qui fut confirmé quelques années après par l'analyse de sédiments marins montrant un retrait de la ligne d'échouage à cette période (Smith et al., 2017).

*
* *

Un troisième type de coordonnées verticales, en « Z », avait d'autres avantages tels que peu d'erreur numérique sur le gradient de pression et une bonne représentation du mélange au travers des isopycnes, si bien que plusieurs modèles globaux les utilisaient. La difficulté à représenter les écoulements denses au fond de l'océan en coordonnées « Z » avait certainement freiné toute motivation d'y inclure la circulation sous les plateformes de glace, jusqu'à ce que Martin Losch (2008), de l'Institut Alfred Wegener, se penche sur l'implémentation dans le modèle du *Massachusetts Institute of Technology* (MITgcm) initié par John Marshall et ses collègues (1998).

Le principal problème des coordonnées « Z » sous les plateformes de glace était le potentiel saut de plusieurs niveaux verticaux de l'interface océan–glace entre un point de grille et son voisin. Pour pallier à ce problème, des cellules partiellement mouillées furent introduites pour suivre la topographie réelle de la base des plateformes de glace, comme ce fut proposé pour le fond de l'océan par Alistair Adcroft et ses collègues (1997). Mais l'épaisseur des cellules sous la glace avait toujours un fort impact sur la fonte, résultant en une répartition très bruitée de la fonte. Losch atténuait fortement ce problème en moyennant la température et salinité vue par la glace sur une couche limite d'épaisseur imposée. Cette dernière devint connue sous le nom de « couche de Losch », et fut utilisée dans l'ensemble des modèles en coordonnées « Z » qui implémentèrent les interactions avec des plateformes de glace.

MITgcm fut ensuite très largement utilisé, notamment au *British Antarctic Survey* et au *California Institute of Technology*. Il permit par exemple de montrer à quel point une bonne connaissance de la topographie de la glace était cruciale pour simuler les taux de fonte basale (Schodlok et al., 2012 ; Millgate et al., 2013 ; DeRydt et al., 2014). Paul Holland développa une configuration *circum*-Antarctique de MITgcm pour analyser les tendances de l'étendue de banquise sur l'océan Austral (Holland et al., 2014), et ses simulations servirent de conditions aux frontières pour des études régionales à plus haute résolution autour de certaines plateformes de glace.

Ces simulations régionales firent avancer la compréhension du rôle des vents sur la variabilité interannuelle du transport d'eau chaude vers les plateformes de glace de la mer d'Amundsen. Les variations de vent zonal au niveau du talus continental changent la profondeur de la thermocline (Dotto et al., 2019) et le sous-courant vers l'Est qui favorise l'entrée d'eau chaude circumpolaire dans les chenaux bathymétriques traversant le plateau continental (Assmann et al., 2013 ; Kimura et al., 2017 ; Silvano et al., 2022). Ce sous-courant vers l'Est avait été

identifié grâce aux observations de la campagne de 2003 à bord du *James Clark Ross* par Dziga Walker et ses collègues (2013).

*
* *

Pascale Delecluse développa une expertise en modélisation océanique lors de son séjour postdoctoral à l'Université de Princeton. À la fin des années 1980s, elle profita de l'arrivée d'un super ordinateur en France et d'une position au Centre National de la Recherche Scientifique pour initier le développement d'un modèle d'océan français sur la base des développements de Bryan et Cox. Ce modèle en coordonnées « Z » fut rapidement nommé OPA (Océan PARallélisé) et reçut des contributions de nombreux chercheurs, notamment Gurvan Madec. OPA fut couplé à des modèles atmosphériques au Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique de Toulouse et à l'Institut Pierre Simon Laplace de Paris dès le milieu des années 1990s, puis intégré dans plusieurs modèles de climat européens dans les années 2000 et 2010 (Guilyardi et al., 2012).

Le modèle prit le nom de NEMO (*Nucleus for European Modelling of the Ocean*) en 2003 lors de la création d'un consortium de développement franco-britannique. Et lorsque NEMO devint la composante océanique du modèle de climat du Met Office Hadley Centre, Adrian Jenkins jugea opportun d'y inclure la capacité de représenter l'océan sous les plateformes de glace. Pierre Mathiot se chargea de développer cela pendant son postdoctorat, en s'appuyant sur la présence de Gurvan Madec, travaillant alors partiellement en Angleterre, ainsi que sur le travail précédant de Martin Losch dans MITgcm (Mathiot et al., 2017).

Cette nouvelle fonctionnalité tomba à point et fut rapidement utilisée dans la communauté NEMO au travers plusieurs études dont certaines sont détaillées plus loin dans ce rapport. Cela permit de quantifier l'effet de la fonte sous les plateformes de glace sur la circulation et la glace de mer en région Amundsen (Jourdain et al., 2017 ; Donat-Magnin et al., 2017), et sur la formation des masses d'eau dans les mers de Ross et Weddell (Hutchinson et al., 2023). Cela servit à estimer l'impact de la marée sur la fonte des plateformes des mers d'Amundsen (Jourdain et al., 2019), Weddell (Hausmann et al., 2020), et Dumont d'Urville (Huot et al., 2021). Enfin, des projections de la fonte sous-glaciaire furent construites pour la mer d'Amundsen dans un scénario de fort réchauffement pour 2100 (Jourdain et al., 2022), et pour l'ensemble des plateformes d'Antarctique dans un scénario de fort réchauffement pour 2300 (Mathiot et Jourdain 2023).

*
* *

Grâce au développement de ces modèles, on comprit que la fonte sous les plateformes de glace était fortement impactée par l'évolution de la forme de ces plateformes, elle-même liée à la dynamique glaciaire (Little et al., 2009 ; De Rydt et al., 2014 ; Donat-Magnin et al., 2017). Par ailleurs, il était difficile de faire évoluer la fonte prescrite dans certains modèles de calotte du fait du mouvement de la ligne d'échouage. Tout ceci, dans le contexte des importants changements observés en mer d'Amundsen, motiva la communauté à coupler les modèles d'océan allant sous les plateformes à des modèles de calottes.

Klaus Grosfeld et Henner Sandhäger (2004) couplèrent le modèle d'océan ROMBAX à un modèle de dynamique de plateforme de glace, permettant l'évolution de l'interface océan-glace

d'une plateforme de géométrie simplifiée. Ils le couplèrent ensuite avec le modèle de calotte RIMBAY (*Revised Ice Model Based on frAnk pattYn*) et l'appliquèrent à la plateforme de Ronne-Filchner (Thoma et al. 2015). Tous les 10 à 50 ans, ROMBAX était réinitialisé avec la nouvelle géométrie de RIMBAY, et après quelques années de *spin-up*, ROMBAX envoyait sa fonte à RIMBAY. Cette méthode de couplage, discontinue du point de vue de l'océan, fut ensuite utilisée avec d'autres modèles et pour des cavités chaudes (Goldberg et al., 2012 ; DeRydt et Gudmundsson, 2016).

Lorsqu'ils couplèrent le *Parallel Ocean Program* (POP, Smith et al., 1992), un modèle en coordonnées « Z », au modèle de calotte BISICLES développé par Stephen Cornford et d'autres (2013), Xylar Asay-Davis et Daniel Martin développèrent une approche continue. La méthode consistait à ouvrir ou fermer des cellules d'océan en fonction des changements de géométrie imposés par le modèle de calotte, en extrapolant les propriétés voisines si besoin. De façon à éviter les tsunamis et instabilités numériques résultant de changements brutaux de l'épaisseur de la colonne d'eau, ils corrigèrent les vitesses de l'océan de façon à conserver le transport barotrope (Martin et al., 2015). Cette approche fut ensuite utilisée pour d'autres modèles en coordonnées « Z » avec des périodes d'échanges de quelques mois à une année (Favier et al., 2019 ; Naughten et al., 2021). Pierre Mathiot trouva qu'il restait encore des instabilités dans NEMO avec cette méthode et proposa de plutôt conserver la divergence du transport océanique lors du changement de géométrie, ce qui revenait à ajouter ou retirer un certain volume d'eau lors de l'ajustement de la géométrie (Smith et al., 2021).

Pour éviter de telles instabilités, d'autres groupes firent évoluer l'épaisseur des plateformes à des pas de temps plus courts. Ceci revenait à laisser la géométrie modifier les gradients de pression et engendrer l'advection nécessaire, ce qui permettait de naturellement conserver le volume, le sel et la chaleur. Cette méthode fut utilisée en coordonnées Z par James Jordan et ses collègues (2018), en résolvant l'équation de l'épaisseur de glace au pas de temps de l'océan, et en gardant un temps plus long pour la résolution des vitesses de la glace. Elle fut également utilisée par Rupert Gladstone et ses collègues (2021) en coordonnées σ , en calculant le taux d'amincissement de la plateforme dans le modèle de glace et en l'appliquant dans le modèle d'océan à son pas de temps. Pour simuler l'extension de l'océan lors du retrait de la ligne d'échouage, Daniel Goldberg et ses collègues (2018) introduisirent un film d'eau passif sous la glace posée, de façon à le rendre actif en cas de flottaison de la glace. Cette méthode était inspirée des modèles côtiers simulant les zones couvertes et découvertes par la marée et fut ensuite utilisée dans d'autres modèles d'océan et glace (Zhao et al. 2022).

*
* *

Ces développements pavèrent le chemin vers l'inclusion d'une calotte Antarctique interactive dans les modèles de climat. La motivation scientifique tenait d'une part à la difficulté de faire des simulations de la perte de masse de la calotte à partir de modèles de climat n'ayant pas vu de plateformes de glace (Nowicki et al., 2020 ; Jourdain et al., 2020), et d'autre part à l'absence de flux d'eau douce réaliste venant de la calotte Antarctique dans les modèles de climat. Pour ce dernier point, de nombreuses études mirent en évidence un impact plus ou moins fort de la fonte des plateformes de glace sur la stratification de l'océan, avec des conséquences notables pour l'évolution de la glace de mer (Bintanja et al., 2013 ; Swart et Fyfe 2013 ; Pauling et al., 2016 ; Merino et al., 2018), de la formation d'eau Antarctique de fond (Menviel et al. 2010 ; Hansen et al. 2016 ; Li et al. 2023), des courants au niveau du talus continental autour de

l'Antarctique (Moorman et al., 2020) et du climat global (Bronse laer et al., 2018 ; Purich et England, 2023).

Plusieurs groupes intégrèrent une calotte interactive pour le Groenland dans des modèles de climat en négligeant les interactions avec l'océan (Barbi et al., 2014 ; Muntjewerf et al. 2021 ; Madsen et al. 2022). Cette approximation n'était pas valable pour l'Antarctique, qui ne fut donc pas intégré dans ces modèles. En ce début 2024, UKESM reste le seul modèle de climat global à avoir intégré à la fois le Groenland et l'Antarctique en tant que calotte dynamique, et avec une circulation explicite de l'océan sous les plateformes. C'est le fruit d'un effort national par Robin Smith et ses collègues (2021) sur environ une décennie.

Jun-Young Park, Sebastian Schloesser, Axel Timmermann et d'autres (2024) développèrent un couplage similaire en Corée et à Hawaï, cette fois avec un modèle de climat de complexité intermédiaire, à très basse résolution, et dans lequel la fonte sous les plateformes est estimée sans représenter la circulation océanique sous la glace. Ainsi, à différents niveaux de complexité, certains modèles peuvent d'ores et déjà produire des projections (Siahaan et al., 2022, Park et al., 2024). Mais il reste malgré tout un certain nombre de défis pour que celles-ci deviennent plausibles, à savoir l'initialisation, la représentation de la fonte des plateformes à basse résolution, et la fragmentation des plateformes (Rocha et al., 2022).

CHAPITRE VI

LA-BAS JADIS

En 1888, William Thomson, l'un des pionniers de la thermodynamique, postula que si la circulation océanique avait un jour cessé de transporter de la chaleur vers l'Océan Arctique, celui-ci avait dû se couvrir d'une épaisse couche de glace. Il exprima le souhait que les géomorphologistes cherchassent des indices d'un tel englacement. Plus de 80 ans plus tard, Mercer (1970) déroula une analogie avec l'Antarctique de l'Ouest, et suggéra qu'une grande partie de l'océan Arctique put avoir été recouverte de plateformes de glace venant des deux grandes calottes qui occupaient le nord de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord au dernier maximum glaciaire, il y a un peu plus de 20 000 ans.

Grâce à la prise en compte d'une multitude d'indicateurs paléoclimatiques et géomorphologiques, ainsi qu'à l'observation du rebond isostatique actuel, les modèles de calottes développés depuis les années 1990 permirent de comprendre qu'une partie de la calotte eurasiennne était posée sous le niveau des mers. Ces parties marines occupaient les mers actuelles de Barents et Kara, au Nord de l'actuelle Russie, et les îles irlandais-britanniques actuelles. Des simulations numériques (Gandy et al., 2018 ; van Aalderen et al., 2023) ainsi que des observations géomorphologiques (Svendsen et al., 2004) suggérèrent que des plateformes de glace avaient pu exister en bordure de ces calottes marines.

La mer de Baffin, entre la calotte nord-américaine et le Groenland fut aussi vraisemblablement occupée par une grande plateforme de glace lors du dernier maximum glaciaire (Couette et al., 2022). Aurélien Quiquet et ses collègues (2021) suggérèrent par ailleurs la présence de plateformes de glace sur les lacs proglaciaires s'étant formés au sud de la calotte nord-américaine lors de sa fonte pendant la dernière déglaciation. Ils estimèrent que ces lacs avaient pu jouer un rôle dans le retrait, de façon similaire aux instabilités de calottes marine en Antarctique de l'Ouest.

Martin Jakobsson et ses collègues (2010) montrèrent que de grandes plateformes de glace avaient probablement existé en Arctique lors de la précédente grande glaciation, il y a 130 à 190 millions d'années, mais les données géomorphologiques ne soutenaient pas l'hypothèse d'une épaisse plateforme de glace couvrant l'ensemble de l'Arctique à cette époque ni au dernier maximum glaciaire.

*
* *

Aujourd'hui, ne subsistent plus que quelques plateformes de glace en Arctique : sur l'île d'Ellesmere à l'extrémité Nord du territoire canadien du Nunavut ; au nord de 77°N au Groenland ; et dans deux archipels du Haut Arctique russe, au voisinage de 80°N. Elles sont toutes bien plus petites que les plateformes de glace d'Antarctique et sont généralement en voie de disparition.

En 1875, l'expédition Arctique britannique commandée par George Nares remonta le détroit qui prendrait son nom, entre l'île d'Ellesmere et le Groenland (Nares 1878). On ne savait pas

alors que ce détroit avait été recouvert par une plateforme de glace lors de la dernière déglaciation, environ 9000 ans auparavant (Jennings et al., 2022). L'expédition échoua dans sa mission d'atteindre le Pôle Nord à une époque où on envisageait que l'Océan Arctique put être en grande partie dépourvu de banquise, mais elle fut la première à décrire les plateformes de glaces qui subsistent actuellement au nord de l'île d'Ellesmere et du Groenland.

L'expédition permit d'abord à Pelham Aldrich, avec quelques compagnons et des chiens de traineau, de partir en reconnaissance sur ce qui serait plus tard appelé la plateforme de glace d'Ellesmere (Nares 1878). Robert Peary parcourut lui aussi cette plateforme en traineau à chien en 1906 en l'appelant « frange glaciaire » (*glacial fringe*). Des observations aériennes à la fin des années 1940 montrèrent ensuite que certaines parties de la plateforme s'étaient désintégrées la première moitié du 20^{ème} siècle, laissant penser que la plateforme put être la relique d'une période plus froide en cours de disparition (Koenig et al., 1952). De 1906 à 1992, la plateforme perdit 90% de sa superficie, laissant place à plusieurs petites plateformes, dont certaines disparaîtraient dans les années 2000. En datant des restes de bois flotté au fond de fjords, John England et ses collègues (2008) montrèrent que ces disparitions de plateformes étaient sans précédent depuis 5500 ans, à une époque où la région avait connu une période relativement chaude (Briner et al., 2016).

*
* *

Au printemps 1876, après l'hivernage de l'expédition Arctique britannique, un groupe mené par le Reginald Fullford, partit explorer le fjord dans lequel le glacier de Petermann finissait sa course, au Nord-Ouest du Groenland. Dans son rapport, le chirurgien de bord Richard Coppinger décrivit un mur de glace en travers du fjord (Nares 1878). Depuis leur campement, Fullford observa le déplacement de ce mur de glace avec la marée grâce à son sextant, mettant en évidence ce qu'on appellerait plus tard une plateforme de glace. Bien plus tard, en 1921, une autre expédition en traineau à chien, constituée du danois Lauge Koch et de trois compagnons Inuits, cartographia plus en détail le glacier de Petermann (Münchow et al., 2016). Ils identifièrent également trois glaciers plus à l'Est qu'ils nommèrent Steensby, Ryder et Ostenfeld, dont la cartographie laissait entrevoir des terminaisons flottantes et dont la connaissance serait raffinée par les observations aériennes après la seconde guerre mondiale (Ahnert 1963).

Koch avait aussi exploré le glacier de Humboldt un peu plus au sud en 1911-12, où une étroite plateforme de glace serait décrite bien plus tard (Rignot et al., 2021). Le jeune Koch avait certainement été influencé par les récits d'un cousin de son père, Johan Peter Koch, qui avait participé à l'expédition danoise au Groenland entre 1906 et 1908. Celle-ci avait cartographié d'autres fjords glaciaires encore plus à l'Est le long de la côte du Groenland. L'un fut nommé en hommage Niels Hagen qui mourut de faim et de froid après l'avoir décrit. Un autre fut nommé *Nioghalyfferds* (« 79 » en danois), pour la position du fjord à 79°N, où mourut le chef d'expédition Ludvig Mylius-Erichsen juste après Hagen. L'ensemble de ces glaciers, ainsi que ceux de Zachariæ, Storstrømmen et Bistrup, plus au Sud, se terminent par une plateforme de glace comme le montreraient plus tard les observations aériennes puis satellitaires (Hill et al., 2017). De 1978 à 2022, les plateformes de glace du Nord du Groenland perdirent 35% de leur volume, et les plateformes de Zachariæ, Ostenfeld and Hagen disparurent presque entièrement (Millan et al., 2023).

*

* *

De 2002 à 2003, tandis que le fjord glacé d'Ilulissat était nominé pour rejoindre le patrimoine mondial de l'UNESCO, une grande partie de la plateforme de glace du fjord se désintégra. Le glacier l'alimentant, situé sur la côte Ouest du Groenland et plus au sud que ceux évoqués jusqu'ici, avait longtemps été appelé Jakobshavn, du nom du bourg voisin, lui-même nommé d'après le marchand danois s'y étant installé au 18^{ème} siècle. À la suite de l'autonomie du Groenland en 1979, Jakobshavn avait été nommé Ilulissat qui, en langue Kalaallisut, signifie « icebergs », produits en quantité exceptionnelle par le glacier voisin. Ce dernier avait ensuite été renommé *Sermeq Kujalleq*, le « glacier du Sud ». Ces lieux avaient été occupé successivement par plusieurs peuples sur des milliers d'années (Weidick et al., 2004).

Vers 1850, le Petit Âge Glaciaire touchait à sa fin après plus de cinq siècles de refroidissement, et le front de *Sermeq Kujalleq* était situé 35 km plus loin qu'en 2003. De 1850 à 1950, le front du glacier recula, puis se stabilisa pendant quelques décennies (Csatho et al., 2008), formant une plateforme de glace d'une quinzaine de kilomètres de long (Echelmeyer et al., 1991). À partir de 1998, la plateforme subit de forts reculs estivaux, jusqu'à sa désintégration en 2003 (Joughin et al. 2008).

Après cela, le front du glacier prit la forme d'une falaise de glace pouvant atteindre 130 m au-dessus du niveau de la mer et se reformant tous les quelques jours entre deux événements de vélage d'icebergs. Cette falaise fut scrutée pour évaluer la plausibilité du mécanisme d'instabilité de falaise de glace marine (*MICI*, Pollard et DeConto, 2015), mais il fut difficile d'y trouver une preuve robuste de ce mécanisme (Joughin et al., 2020).

*
* *

De l'autre côté de l'Arctique, entre la mer de Kara et la mer des Laptev, l'archipel de la Terre du Nord (*Severnaya Zemlya*) resta absent des cartes jusqu'en 1913. La marine impériale russe avait alors envoyé deux brise-glaces dans une expédition à visée cartographique dirigée par Boris Vilkitsky. L'archipel prit quelques années le nom de l'empereur Nicolas II, puis la Révolution d'Octobre donna son nom à l'île centrale tandis que l'archipel était renommé *Severnaya Zemlya*. Sur cette île, se trouvait la plateforme de glace de Matusevich, au fond du fjord du même nom qui fut exploré par voie terrestre puis cartographié depuis un dirigeable Zeppelin dans les années 1930s. Les observations aériennes à partir des années 1950s puis satellitaires permirent à des chercheurs russes, notamment Vladislav Koryakin (2014), puis anglais, notamment Meredith Williams et Julian Dowdeswell (2001), de décrire plus en détail la partie flottante. La plateforme avait subi des cycles d'avancée et de retrait des années 1930s aux années 1990s, mais entre 1995 et 2014, elle perdit les trois quarts de sa superficie.

La présence de petites plateformes de glace dans l'archipel russe François-Joseph, en mer de Barents, fut également suggérée par Dowdeswell (1994) sur la base d'images Landsat. L'altimétrie satellitaire permit plus tard à Whyjay Zheng et ses collègues (2018) de montrer que les glaciers se terminant par ces supposées plateformes avaient subi d'importantes pertes de masse au cours des années 2000 et 2010.

Ainsi, l'ensemble des plateformes de glace d'Arctique a subi de profonds changements au début de 21^{ème} siècle.

*
* *

Repartons en Antarctique de l'Ouest et dans le passé. Robert Larter et ses collègues (2014) examinèrent la nature et la stratigraphie des sédiments du fond de la mer d'Amundsen. Ils parvinrent à dater les strates grâce au carbone-14 de la matière organique et des rares microorganismes calcaires. Ils en déduisirent que l'ensemble de la mer d'Amundsen, jusqu'au talus continental, avait été occupée par la calotte Antarctique lors du dernier maximum glaciaire. Le front de la calotte s'était ensuite retiré entre il y a 20 000 et 10 000 ans pour arriver à une position proche de celle du présent. Alexandra Kirschner et ses collègues (2012) interprétèrent certains dépôts sédimentaires comme des indications de la présence de plateformes de glace il y a 12 000 à 10 000 ans au milieu de la mer d'Amundsen actuelle.

Claus-Dieter Hillenbrand et ses collègues (2017) parvinrent à reconstruire l'histoire de la pénétration d'eau profonde circumpolaire relativement chaude (CDW) dans la mer d'Amundsen grâce à la composition chimique des coquilles calcaires d'une espèce de foraminifère. Leur analyse indiqua que la présence de CDW entre il y a 10 000 et 8 000 ans avait pu provoquer un important retrait de la ligne d'échouage, possiblement en lien avec la position des vents d'Ouest. Au contraire, les signes d'une plus faible présence de CDW entre il y a 7 500 et 1 200 ans semblèrent cohérents avec d'autres indices de stabilité de la calotte en mer d'Amundsen entre il y a 5 500 ans et le milieu du 20^{ème} siècle (Braddock et al., 2022).

Appliquées à la période récente, les analyses de Hillenbrand indiquaient une faible présence de CDW en mer d'Amundsen depuis environ 1850 avec une transition vers une plus forte présence entre les années 1940s et 1960s. James Smith et ses collègues montrèrent la même année que les dépôts sédimentaires de la plateforme de l'île des Pins pointaient vers un retrait de la ligne d'échouage dans les années 1940. En 2024, Rachel Clark et ses collègues trouvèrent des résultats similaires pour Thwaites. Ceci confirma avec le lien avec un fort événement El Niño suggéré par Eric Steig en 2012 sur la base de la modélisation et des analyses de carotte de glace continentale dans cette région.

Une déglaciation similaire de la mer d'Amundsen s'était aussi produite lors de l'avènement de la dernière période interglaciaire, l'Éémien, entre il y a 130 000 et 115 000 ans. Cette période était globalement plus chaude qu'aujourd'hui d'environ 0.5°C, et la surface des océans y était de 5 à 10 mètres plus élevée, ce qui suggérait que la partie Ouest de la calotte Antarctique de l'Ouest avait été assez réduite par rapport à l'époque moderne. En analysant le génome d'une centaine de petits octopodes autour de l'Antarctique, Sally Lau et ses collègues (2023) parvinrent à montrer que le brassage de population entre les mers de Ross, Amundsen et Weddell s'était arrêté entre il y a 139 000 ans et 54 000 ans. Ceci indiquait que la calotte marine d'Antarctique de l'Ouest avait disparu entre ces mers lors de la dernière période interglaciaire. Et on peut donc imaginer qu'il put y avoir, à certains moments, des plateformes de glace recouvrant des passages entre ces trois mers.

*
* *

Ces alternances de cycles glaciaires et interglaciaires avaient été attribuées aux variations de l'orientation et de la distance de la Terre par rapport au Soleil. À la suite des premiers calculs précis de l'orbite terrestre par Johannes Kepler puis Isaac Newton au 17^{ème} siècle, et des

nombreux progrès en mathématique le siècle suivant, Pierre-Simon Laplace fit paraître le *Traité de Mécanique Céleste* en 1799, exposant le calcul des perturbations des orbites planétaires dues à la présence d'autres planètes. En 1843, le français Urbain Le Verrier publia une formule permettant de calculer l'évolution temporelle de l'excentricité de la Terre autour du Soleil. Des calculs similaires lui permirent trois ans plus tard de prédire l'existence de Neptune, alors inconnue, à partir des orbites des autres planètes connues (Longair, 2021).

En 1875, l'américain James Croll publia une théorie expliquant les glaciations à partir des variations d'excentricité calculées par Le Verrier. Il estima que les changements d'insolation associés n'étaient pas suffisants pour expliquer directement les glaciations, mais postula que des rétroactions climatiques incluant les effets radiatifs de la glace et des nuages, ainsi que la circulation océanique, pouvaient amplifier les effets orbitaux. Sa théorie suscita un vif intérêt de la communauté scientifique, notamment de Charles Darwin, mais l'absence de datation des glaciations à cette époque et le fait que sa théorie produisait des glaciations dans un seul hémisphère éclipsèrent quelque peu sa théorie les décennies suivantes (Fleming, 2006).

Le serbe Milutin Milankovitch (1941) raffina la théorie orbitale de Croll en prenant en compte les variations d'obliquité de l'axe de rotation de la Terre et en calculant précisément l'insolation à chaque latitude terrestre. À partir des années 1970s, la théorie orbitale commença à être largement acceptée comme étant la seule capable d'expliquer les variations d'indices paléoclimatiques dans les sédiments marins ou lacustres sur les dernières centaines de millions d'années (Kerr 1987, Berger 1988). Cela expliquait en particulier les alternances de périodes glaciaires ces dernières 2.5 millions d'années, sur la période dite du Quaternaire.

*
* *

Peu de temps avant de rejoindre l'expédition d'Ernest Shackleton en Antarctique de 1907 à 1909, Douglas Mawson devint enseignant-chercheur en géologie à l'Université d'Adélaïde, en Australie du Sud. Son confrère Walter Howchin venait d'y faire naître une controverse qui eut un large écho dans la presse locale, en identifiant une ancienne glaciation dans les strates rocheuses de la région, jusqu'à 6° à peine sous la bande tropicale actuelle. À la fin des années 1940, dans les pas de son mentor Edgeworth David, et ayant eu vent d'autres indices de glaciation en Afrique, Mawson proposa une glaciation globale pour expliquer la présence de calottes à de telles latitudes (Sprigg 1986, Cooper 2010, Hoffman 2011a).

L'argumentation de Mawson n'était pas vraiment valable. Celui-ci ne croyait pas en la théorie de la dérive des continents qui venait pourtant d'être revigorée par Alfred Wegener, et il faudrait attendre la fin des années 1960 pour un consensus général sur la tectonique des plaques. En prenant en compte la dérive des continents et l'empreinte de la latitude de formation des roches sur leurs propriétés magnétiques, le britannique Walter Harland (1964) remit la possibilité d'une glaciation globale sur le devant de la scène. L'américain Joseph Kirschvink (1992) renforça les preuves d'existence de périodes de glaciation globale qu'il appela « Terre boule de neige ». Il postula que la sortie de ces périodes avait pu s'effectuer par une importante accumulation de dioxyde de carbone d'origine volcanique dans l'atmosphère, la biologie océanique et continentale ne pouvant plus l'absorber. Le caractère global des glaciations fut ensuite confirmé par l'analyse ultérieure des éléments radioactifs des roches. Ainsi, sur le milliard d'années nous précédant, il y eut vraisemblablement deux périodes de Terre boule de neige, l'une il y a 646 à 636 millions d'années et l'autre il y a 717 à 659 millions d'années (Hoffman et al., 2017).

Les caractéristiques de certains dépôts sédimentaire de ces époques furent interprétées par Eugene Domack et Paul Hoffman (2011) comme des traces d'anciennes plateformes de glace à proximité de leur ligne d'échouage. D'un point de vue conceptuel, une Terre boule de neige implique une plateforme de glace planétaire avec une proportion de glace marine importante (Hoffman et al., 2017). La disparition de cette plateforme serait alors l'un des premiers signes des sorties de glaciation globale, avec une possible rétroaction positive du fait de la disparition de l'effet d'arc-boutant de la plateforme globale sur les calottes continentales.

Ce genre de boule de neige existe à l'heure actuelle, mais plus loin dans le système solaire. Europe, l'une des quatre lunes de Jupiter, fut observée par Galilée dès 1610. Divers programmes spatiaux américains envoyèrent des sondes vers Jupiter à partir des années 1970, ce qui permit de connaître la structure de ses lunes. Europe est vraisemblablement couverte d'une plateforme de glace planétaire : plusieurs dizaines de kilomètres de glace d'eau au-dessus d'un océan d'eau liquide (Kivelson et al., 2000). Néanmoins, les basses températures de la glace et son épaisseur lui confèrent une dynamique certainement plus proche de la croûte terrestre que de celles des plateformes de glace d'Antarctique.

REMERCIEMENTS

Une version anglaise de ce texte a été évaluée par Masa Kageyama, Eric Steig, Stephen Rintoul et Frank Pattyn dans le cadre de l'Habilitation à Diriger des Recherches de l'auteur. Une version partielle de ce texte a été soumise à *La Météorologie* et éditée par Serge Soula. L'auteur remercie par ailleurs Clara Burgard pour la traduction d'une partie du texte d'Otto Nordenskjöld, Frank Pattyn pour son éclairage sur la plateforme de glace Roi Baudouin, Jean-Marc Molines pour son éclairage sur les modèles de marée, Klaus Grosfeld pour son éclairage sur l'histoire de la modélisation océan-plateforme en Allemagne, Mike Dinniman pour son éclairage sur la chronologie de l'implémentation des cavités sous-glaciaire dans ROMS, et Jennifer Runyon, du *U.S. Board on Geographic Names, U.S. Geological Survey*, Reston, Virginia, pour lui avoir fourni les archives sur les noms de certaines plateformes de glace.

REFERENCES

- Adcroft, A., Hill, C. and Marshall, J. (1997). Representation of topography by shaved cells in a height coordinate ocean model. *Monthly Weather Review*, 125(9), 2293-2315. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1997\)125%3C2293:ROTBSC%3E2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1997)125%3C2293:ROTBSC%3E2.0.CO;2)
- Agosta, C., Amory, C., Kittel, C., Orsi, A., Favier, V., Gallée, H. and others (2019). Estimation of the Antarctic surface mass balance using the regional climate model MAR (1979–2015) and identification of dominant processes. *The Cryosphere*, 13(1), 281-296. <https://doi.org/10.5194/tc-13-281-2019>
- Ahnert F. (1963). The Terminal Disintegration of Steensby Gletscher, North Greenland. *Journal of Glaciology*. 4(35):537-545. <http://doi.org/10.3189/S0022143000028070>
- Arzeno, I. B., Beardsley, R. C., Limeburner, R., Owens, B., Padman, L. and others (2014). Ocean variability contributing to basal melt rate near the ice front of Ross Ice Shelf, Antarctica. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 119(7), 4214-4233. <https://doi.org/10.1002/2014JC009792>
- Assmann, K. M., Jenkins, A., Shoosmith, D. R., Walker, D. P., Jacobs, S. S. and Nicholls, K. W. (2013). Variability of Circumpolar Deep Water transport onto the Amundsen Sea continental shelf through a shelf break trough. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 118(12), 6603-6620. <https://doi.org/10.1002/2013JC008871>
- Balch, E. S. (1912). Recent Antarctic Discoveries. *Bulletin of the American Geographical Society*, 44(3), 161-167. <http://www.jstor.com/stable/200670>
- Banwell, A. F., MacAyeal, D. R. and Sergienko, O. V. (2013). Breakup of the Larsen B Ice Shelf triggered by chain reaction drainage of supraglacial lakes. *Geophysical Research Letters*, 40(22), 5872-5876. <https://doi.org/10.1002/2013GL057694>
- Banwell, A. F., Willis, I. C., Macdonald, G. J., Goodsell, B. and MacAyeal, D. R. (2019). Direct measurements of ice-shelf flexure caused by surface meltwater ponding and drainage. *Nature Communications*, 10(1), 730. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-08522-5>
- Barbi, D., Lohmann, G., Grosfeld, K., and Thoma, M. (2014). Ice sheet dynamics within an earth system model: downscaling, coupling and first results, *Geoscientific Model Development*, 7, 2003–2013, <https://doi.org/10.5194/gmd-7-2003-2014>
- Bassis, J. N. and Walker, C. C. (2012). Upper and lower limits on the stability of calving glaciers from the yield strength envelope of ice. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 468(2140), 913-931. <https://doi.org/10.1098/rspa.2011.0422>
- Bassis, J. N., Crawford, A., Kachuck, S. B., Benn, D. I., Walker, C. and others (2024). Stability of Ice Shelves and Ice Cliffs in a Changing Climate. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 52. <https://doi.org/10.1146/annurev-earth-040522-122817>
- Beckmann, A., Hellmer, H. H. and Timmermann, R. (1999). A numerical model of the Weddell Sea: Large-scale circulation and water mass distribution. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 104(C10), 23375-23391. <https://doi.org/10.1029/1999JC900194>
- Bentley, C. R. and Ostenso, N. A. (1961). Glacial and subglacial topography of West Antarctica. *Journal of Glaciology*, 3(29), 882-911. <https://doi.org/10.3189/S0022143000027271>
- Berger, A. (1988). Milankovitch theory and climate. *Reviews of Geophysics*, 26(4), 624-657. <https://doi.org/10.1029/RG026i004p00624>

- Bindoff, N. L., Rosenberg, M. A. and Warner, M. J. (2000). On the circulation and water masses over the Antarctic continental slope and rise between 80 and 150 E. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 47(12-13), 2299-2326. [https://doi.org/10.1016/S0967-0645\(00\)00038-2](https://doi.org/10.1016/S0967-0645(00)00038-2)
- Bintanja R., Van Oldenborgh G., Drijfhout S., Wouters B., Katsman, C. (2013). Important role for ocean warming and increased ice-shelf melt in Antarctic sea-ice expansion. *Nature Geoscience*, 6(5):376–9. <https://doi.org/10.1038/NGEO1767>
- Bleck, R., Rooth, C., Hu, D. and Smith, L. T. (1992). Salinity-driven thermocline transients in a wind-and thermohaline-forced isopycnic coordinate model of the North Atlantic. *Journal of Physical Oceanography*, 22(12), 1486-1505. [https://doi.org/10.1175/1520-0485\(1992\)022%3C1486:SDTTIA%3E2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0485(1992)022%3C1486:SDTTIA%3E2.0.CO;2)
- Blumberg, A. F. and Mellor, G. L. (1987). A description of a three-dimensional coastal ocean circulation model. *Three-dimensional coastal ocean models*, 4, 1-16. <https://doi.org/10.1029/CO004p0001>
- Braddock, S., Hall, B.L., Johnson, J.S. and others (2022). Relative sea-level data preclude major late Holocene ice-mass change in Pine Island Bay. *Nature Geoscience*, 15, 568–572. <https://doi.org/10.1038/s41561-022-00961-y>
- Briner, J. P., McKay, N. P., Axford, Y., Bennike, O., Bradley, R. S. and others (2016). Holocene climate change in Arctic Canada and Greenland. *Quaternary Science Reviews*, 147, 340-364. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.02.010>
- Bronselaer, B., Winton, M., Griffies, S. M., Hurlin, W. J., Rodgers, K. B., Sergienko, O. V. and others (2018). Change in future climate due to Antarctic meltwater. *Nature*, 564(7734), 53-58. <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0712-z>
- Burrill, M. F., Bertrand, K. J. and Alberts, F. G. (1956). Geographic names of Antarctica, Gazetteer 14, U.S. Board on Geographic Names, Department of the Interior. <https://pubs.usgs.gov/fedgov/70039165/report.pdf>
- Clark, R. W., Wellner, J. S., Hillenbrand, C.-D., Totten, R. L., Smith, J. A. and others (2024). Synchronous retreat of Thwaites and Pine Island glaciers in response to external forcings in the presatellite era. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121 (11), e2211711120. <https://doi.org/10.1073/pnas.2211711120>
- Cooper, B. J. (2010). ‘Snowball Earth’: The early contribution from South Australia. *Earth Sci. Hist.* 29, 121–145. <https://doi.org/10.17704/eshi.29.1.j8874825610u68w5>
- Cornford, S. L., Martin, D. F., Graves, D. T., Ranken, D. F., Le Brocq, A. M., and others (2013). Adaptive mesh, finite volume modeling of marine ice sheets. *Journal of Computational Physics*, 232(1), 529-549. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2012.08.037>
- Correll, R. C. (1998). Our Changing Planet. *DIANE Publishing*. <https://books.google.fr/books?id=JHnw4eqAFRcC&lpg=PP9&ots=kAPNr58EmN&dq=%22our%20changing%20planet%22%20robert%20correll&lr&pg=PP5#v=onepage&q=%22our%20changing%20planet%22%20robert%20correll&f=false>
- Couette, P. O., Lajeunesse, P., Ghienne, J. F. and others (2022). Evidence for an extensive ice shelf in northern Baffin Bay during the Last Glacial Maximum. *Commun Earth Environ* 3, 225. <https://doi.org/10.1038/s43247-022-00559-7>
- Crabtree, R. D. and Doake, C. S. M. (1982). Pine Island Glacier and its drainage basin: Results from radio echo-sounding. *Annals of Glaciology*, 3, 65-70. <http://doi.org/10.3189/S0260305500002548>
- Croll, J. (1875). Climate and time in their geological relations: a theory of secular changes of the Earth's climate. *New York: D. Appleton and Company*. <https://archive.org/details/climateandtimei00crolgoog/climateandtimei00crolgoog>
- Csatho, B., T. Schenk, C. J. Van der Veen, and W. B. Krabill (2008), Intermittent thinning of Jakobshavn Isbrae, west Greenland, since the Little Ice Age, *Journal of Glaciology*, 54(184), 131–144. <http://10.3189/002214308784409035>.
- Davison, B. J., Hogg, A. E., Gourmelen, N., Jakob, L., Wuite, J., Nagler, T. and others (2023). Annual mass budget of Antarctic ice shelves from 1997 to 2021. *Science Advances*, 9(41), eadi0186. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adi0186>
- Debenham, F. (1948). The Problem of the Great Ross Barrier. *The Geographical Journal*, 112(4-6), 196-212. <https://www.jstor.org/stable/1789698>
- DeConto, R. M. and Pollard, D. (2016). Contribution of Antarctica to past and future sea-level rise. *Nature*, 531(7596), 591-597. <https://doi.org/10.1038/nature17145>
- De Guerlache, A. (1902). Voyage de la Belgica – Quinze mois dans l’Antarctique. Imprimerie Scientifique Ch. Bulens, Bruxelles. <https://ia800206.us.archive.org/31/items/voyagedelabelgi00unkngoog/voyagedelabelgi00unkngoog.pdf>
- De Rydt, J., Holland, P. R., Dutrieux, P. and Jenkins, A. (2014). Geometric and oceanographic controls on melting beneath Pine Island Glacier. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 119(4), 2420-2438. <https://doi.org/10.1002/2013JC009513>
- Dinniman, M. S., Klinck, J. M. and Smith Jr, W. O. (2007). Influence of sea ice cover and icebergs on circulation and water mass formation in a numerical circulation model of the Ross Sea, Antarctica. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 112(C11). <https://doi.org/10.1029/2006JC004036>
- Doake, C. S. M. and Vaughan, D. G. (1991). Rapid disintegration of the Wordie Ice Shelf in response to atmospheric warming. *Nature*, 350(6316), 328-330. <https://doi.org/10.1038/350328a0>
- Domack, E. W. and Hoffman, P. F. (2011). An ice grounding-line wedge from the Ghaub glaciation (635 Ma) on the distal foreslope of the Otavi carbonate platform, Namibia, and its bearing on the snowball Earth hypothesis. *GSA Bulletin*, 123(7-8), 1448-1477. <https://doi.org/10.1130/B30217.1>

- Donat-Magnin, M., Jourdain, N. C., Spence, P., Le Sommer, J., Gallée, H. and Durand, G. (2017). Ice-shelf melt response to changing winds and glacier dynamics in the Amundsen Sea Sector, Antarctica. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 122 (12), 10206–10224. <http://doi.org/10.1002/2017JC013059>
- Donat-Magnin, M., Jourdain, N. C., Gallée, H., Amory, C., Kittel, C., Fettweis, X., Wille, J. D., Favier, V., Drira, A., and Agosta, C. (2020): Interannual Variability of Summer Surface Mass Balance and Surface Melting in the Amundsen Sector, West Antarctica. *The Cryosphere*, 14, 229-249. <http://doi.org/10.5194/tc-14-229-2020>
- Dotto, T. S., Garabato, A. C. N., Bacon, S., Holland, P. R., Kimura, S. and others (2019). Wind-driven processes controlling oceanic heat delivery to the Amundsen Sea, Antarctica. *Journal of Physical Oceanography*, 49(11), 2829-2849. <https://doi.org/10.1175/JPO-D-19-0064.1>
- Dowdeswell, J. A., Gorman, M. R., Glazovsky, A. F. and Macheret, Y. Y. (1994). Evidence for floating ice shelves in Franz Josef Land, Russian high Arctic. *Arctic and Alpine Research*, 26(1), 86-92. <https://doi.org/10.1080/00040851.1994.12003044>
- Dumont-d'Urville, M. J. (1845). Voyage au Pole Sud et dans l'Océanie sur les corvettes "l'Astrolabe" et "la Zélée – Histoire du Voyage – Tome 8.
- Dunmire, D., Wever, N., Banwell, A. F. and Lenaerts, J. T. (2024). Antarctic-wide ice-shelf firn emulation reveals robust future firn air depletion signal for the Antarctic Peninsula. *Communications Earth & Environment*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.1038/s43247-024-01255-4>
- Dutrieux, P., De Rydt, J., Jenkins, A., Holland, P. R. and others (2014). Strong sensitivity of Pine Island ice-shelf melting to climatic variability. *Science*, 343(6167), 174-178. <https://doi.org/10.1126/science.1244341>
- Edwards, T. L., Nowicki, S., Marzeion, B., Hock, R., Goelzer, H., Seroussi, H., Jourdain, N. C. and others (2021). Projected land ice contributions to twenty-first-century sea level rise. *Nature*, 593, 74–82. <http://doi.org/10.1038/s41586-021-03302-y>
- England, J. H., Lakeman, T. R., Lemmen, D. S., Bednarski, J. M., Stewart, T. G. and Evans, D. J. (2008). A millennial-scale record of Arctic Ocean sea ice variability and the demise of the Ellesmere Island ice shelves. *Geophysical Research Letters*, 35(19). <https://doi.org/10.1029/2008GL034470>
- Echelmeyer, K., Clarke, T. S. and Harrison, W. D. (1991). Surficial glaciology of Jakobshavn Isbræ, West Greenland: Part I. Surface morphology. *Journal of Glaciology*, 37(127), 368-382. <http://doi.org/10.3189/S002214300005803>
- Favier, L., Durand, G., Cornford, S. L., Gudmundsson, G. H., Gagliardini, O., Gillet-Chaulet, F., Zwinger, T., Paynes, A. J. and Le Brocq, A. M. (2014). Retreat of Pine Island Glacier controlled by marine ice-sheet instability. *Nature Climate Change*, 4(2), 117-121. <https://doi.org/10.1038/nclimate2094>
- Favier, L., Jourdain, N. C., Jenkins, A., Merino, N., Durand, G., Gagliardini, O., Gillet-Chaulet, F. and Mathiot, P. (2019). Assessment of sub-shelf melting parameterisations using the ocean-ice-sheet coupled model NEMO (v3.6) – Elmer/Ice (v8.3). *Geoscientific Model Development*, 12(6), 2255-2283. <https://doi.org/10.5194/gmd-12-2255-2019>
- Flament, T. and Rémy, F. (2012). Dynamic thinning of Antarctic glaciers from along-track repeat radar altimetry. *Journal of Glaciology*, 58(211), 830-840. <http://doi.org/10.3189/2012JoG11J118>
- Fleming, J. R. (2006). James Croll in Context. *History of Meteorology*, 3, 43-53. <https://www.journal.meteohistory.org/index.php/hom/article/download/57/57>
- Fox-Kemper, B., H.T. Hewitt, C. Xiao, G. Aðalgeirsdóttir, S.S. Drijfhout, T.L. Edwards, N.R. Golledge, M. Hemer, R.E. Kopp, G. Krinner, A. Mix, D. Notz, S. Nowicki, I.S. Nurhati, L. Ruiz, J.-B. Sallée, A.B.A. Slangen, and Y. Yu (2021). Ocean, Cryosphere and Sea Level Change. In *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1211–1362, <https://doi.org/10.1017/9781009157896.011>
- Frederikse, T., Landerer, F., Caron, L., Adhikari, S., Parkes, D., Humphrey, V. W. and others (2020). The causes of sea-level rise since 1900. *Nature*, 584(7821), 393-397. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2591-3>
- Gallée, H., Guyomarc'h, G. and Brun, E. (2001). Impact of snow drift on the Antarctic ice sheet surface mass balance: possible sensitivity to snow-surface properties. *Boundary-Layer Meteorology*, 99, 1-19. <https://doi.org/10.1023/A:1018776422809>
- Galton-Fenzi, B. K. (2009). Modelling ice-shelf/ocean interaction. *Doctoral dissertation, University of Tasmania*. <https://figshare.utas.edu.au/ndownloader/files/40943639>
- Gandy, N., Gregoire, L. J., Ely, J. C., Clark, C. D., Hodgson, D. M., Lee, V., Bradwell, T., and Ivanovic, R. F. (2018). Marine ice sheet instability and ice shelf buttressing of the Minch Ice Stream, northwest Scotland, *The Cryosphere*, 12, 3635–3651, <https://doi.org/10.5194/tc-12-3635-2018>
- Gilbert, E. and Kittel, C. (2021). Surface melt and runoff on Antarctic ice shelves at 1.5 C, 2 C, and 4 C of future warming. *Geophysical Research Letters*, 48(8), e2020GL091733. <https://doi.org/10.1029/2020GL091733>

- Gladstone, R., Galton-Fenzi, B., Gwyther, D., Zhou, Q., Hattermann, T., Zhao, C. and others (2021). The Framework For Ice Sheet–Ocean Coupling (FISOC) V1. 1. *Geoscientific Model Development*, 14(2), 889-905. <https://doi.org/10.5194/gmd-14-889-2021>
- Goldberg, D. N., Little, C. M., Sergienko, O. V., Gnanadesikan, A., Hallberg, R. and Oppenheimer, M. (2012). Investigation of land ice–ocean interaction with a fully coupled ice–ocean model: 1. Model description and behavior. *Journal of Geophysical Research: Earth Surface*, 117(F2). <https://doi.org/10.1029/2011JF002246>
- Goldberg, D. N., Snow, K., Holland, P., Jordan, J. R., Campin, J. M., Heimbach, P. and others (2018). Representing grounding line migration in synchronous coupling between a marine ice sheet model and a z-coordinate ocean model. *Ocean Modelling*, 125, 45-60. <https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2018.03.005>
- Gómez-Valdivia, F., Holland, P. R., Siahaan, A., Dutriex, P. and Young, E. (2023). Projected West Antarctic ocean warming caused by an expansion of the Ross Gyre. *Geophysical Research Letters*, 50(6), e2023GL102978. <https://doi.org/10.1029/2023GL102978>
- Greenbaum, J. S., Blankenship, D. D., Young, D. A., Richter, T. G., Roberts, J. L. and others (2015). Ocean access to a cavity beneath Totten Glacier in East Antarctica. *Nature Geoscience*, 8(4), 294-298. <https://doi.org/10.1038/ngeo2388>
- Grosfeld, K., Gerdes, R. and Determann, J. (1997). Thermohaline circulation and interaction between ice shelf cavities and the adjacent open ocean. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 102(C7), 15595-15610. <https://doi.org/10.1029/97JC00891>
- Grosfeld, K. and Sandhäger, H. (2004). The evolution of a coupled ice shelf–ocean system under different climate states. *Global and Planetary Change*, 42(1-4), 107-132. <https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2003.11.004>
- Guilyardi, E., Madec, G., Lévy, C., Harris, C., Hazeleger, W. and Scoccimarro, E. (2012). NEMO for climate modeling. *Mercator Ocean Quarterly Newsletter*, 46, 67-69. https://www.mercator-ocean.eu/wp-content/uploads/2015/05/Mercator-Ocean-newsletter-2012_46.pdf
- Haidvogel, D. B., Wilkin, J. L. and Young, R. (1991). A semi-spectral primitive equation ocean circulation model using vertical sigma and orthogonal curvilinear horizontal coordinates. *Journal of Computational Physics*, 94(1), 151-185. [https://doi.org/10.1016/0021-9991\(91\)90141-7](https://doi.org/10.1016/0021-9991(91)90141-7)
- Haidvogel, D. B., Arango, H. G., Hedstrom, K., Beckmann, A., Malanotte-Rizzoli, P., & Shchepetkin, A. F. (2000). Model evaluation experiments in the North Atlantic Basin: simulations in nonlinear terrain-following coordinates. *Dynamics of atmospheres and oceans*, 32(3-4), 239-281. [https://doi.org/10.1016/S0377-0265\(00\)00049-X](https://doi.org/10.1016/S0377-0265(00)00049-X)
- Hallberg, R. (1997). HIM: The Hallberg isopycnal coordinate primitive equation model. *Princeton University and NOAA Geophysical Fluid Dynamics Laboratory*. https://www.gfdl.noaa.gov/wp-content/uploads/files/user_files/rwh/him_description.pdf
- Hansen J., Sato M., Hearty P., Ruedy R., Kelley M., Masson-Delmotte V. and others (2016). Ice melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2°C global warming could be dangerous. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 16(6):3761–812. <https://doi.org/10.5194/acp-16-3761-2016>
- Harland, W. B. (1964). Critical evidence for a great infra-Cambrian glaciation. *Geologische Rundschau*, 54, 45-61. <https://doi.org/10.1007/BF01821169>
- Hausmann, U., Sallée, J.-B., Jourdain, N. C., Mathiot, P., Rousset, C., Madec, G., Deshayes, J. and Hattermann, T. (2020). The role of tides in ocean-ice-shelf interactions in the southwestern Weddell Sea. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 125(6), JC015847. <http://doi.org/10.1029/2019JC015847>
- Hellmer, H. H. and Olbers, D. J. (1989). A two-dimensional model for the thermohaline circulation under an ice shelf. *Antarctic Science*, 1(4), 325-336. <http://doi.org/10.1017/S0954102089000490>
- Hellmer, H. H. (2004). Impact of Antarctic ice shelf basal melting on sea ice and deep ocean properties. *Geophysical Research Letters*, 31(10). <https://doi.org/10.1029/2004GL019506>
- Hellmer, H., Kauker, F., Timmermann, R., Determann, J. and Rae, J. (2012). Twenty-first-century warming of a large Antarctic ice-shelf cavity by a redirected coastal current. *Nature*, 485, 225–228. <https://doi.org/10.1038/nature11064>
- Hellmer, H. H., Kauker, F., Timmermann, R. and Hattermann, T. (2017). The fate of the southern Weddell Sea continental shelf in a warming climate. *Journal of Climate*, 30(12), 4337-4350. <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-16-0420.1>
- Hill, E. A., Carr, J. R. and Stokes, C. R. (2017). A review of recent changes in major marine-terminating outlet glaciers in Northern Greenland. *Frontiers in Earth Science*, 4, 111. <https://doi.org/10.3389/feart.2016.00111>
- Hillenbrand, C. D., Smith, J. A., Hodell, D. A., Greaves, M., Poole, C. R. and others (2017). West Antarctic Ice Sheet retreat driven by Holocene warm water incursions. *Nature*, 547(7661), 43-48. <https://doi.org/10.1038/nature22995>
- Hindmarsh R. C. A. and Le Meur E. (2001). Dynamical processes involved in the retreat of marine ice sheets. *Journal of Glaciology*, 47(157):271-282. <http://doi.org/10.3189/172756501781832269>
- Hoffman, P. F. (2011a). A history of Neoproterozoic glacial geology, 1871–1997. In: *The Geological Record of Neoproterozoic Glaciations*. Geological Society of London. <https://doi.org/10.1144/M36.2>

- Hoffman, P. F. (2011b). Strange bedfellows: glacial diamictite and cap carbonate from the Marinoan (635 Ma) glaciation in Namibia. *Sedimentology*, 58(1), 57-119. <https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2010.01206.x>
- Holland, D. M. and Jenkins, A. (1999). Modeling thermodynamic ice–ocean interactions at the base of an ice shelf. *Journal of Physical Oceanography*, 29(8), 1787-1800. [https://doi.org/10.1175/1520-0485\(1999\)029%3C1787:MTIOIA%3E2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0485(1999)029%3C1787:MTIOIA%3E2.0.CO;2)
- Holland, D. M. and Jenkins, A. (2001). Adaptation of an isopycnic coordinate ocean model for the study of circulation beneath ice shelves. *Monthly Weather Review*, 129(8), 1905-1927. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(2001\)129%3C1905:AOAICO%3E2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(2001)129%3C1905:AOAICO%3E2.0.CO;2)
- Holland, D. M., Jacobs, S. S. and Jenkins, A. (2003). Modelling the ocean circulation beneath the Ross Ice Shelf. *Antarctic Science*, 15(1), 13-23. <http://doi.org/10.1017/S0954102003001019>
- Holland, P. R., Bruneau, N., Enright, C., Losch, M., Kurtz, N. T., and Kwok, R. (2014). Modeled Trends in Antarctic Sea Ice Thickness. *J. Climate*, 27, 3784–3801. <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-13-00301.1>
- Houghton J. T, Jenkins G., Ephraums J. J. (1990). Climate Change – The IPCC scientific assessment. *Cambridge University Press*. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf
- Houghton, J. T., Meira Filho, L. G., Callander, B. A., Harris, N., Kattenberg, A. and Maskell, K. (1995). Climate Change 1995 – The science of climate change – Contribution of WGI to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. *Cambridge University Press*. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_sar_wg_I_full_report.pdf
- Hughes, T. (1973). Is the West Antarctic ice sheet disintegrating? *Journal of Geophysical Research*, 78(33), 7884-7910. <https://doi.org/10.1029/JC078i033p07884>
- Hughes, T. J. (1981). The weak underbelly of the West Antarctic ice sheet. *Journal of Glaciology*, 27(97), 518-525. <https://doi.org/10.3189/S002214300001159X>
- Hughes, T. (1983). On the disintegration of ice shelves: the role of fracture. *Journal of Glaciology*, 29(101), 98-117. <http://doi.org/10.3189/S0022143000005177>
- Huot, P.-V., Fichfet, T., Jourdain, N. C., Mathiot, P., Rousset, C., Kittel, C., Fettweis, X. (2021). Influence of ocean tides and ice shelves on ocean-ice interactions and dense shelf water formation in the D’Urville Sea, Antarctica. *Ocean Modelling*, 101794, <http://doi.org/10.1016/j.ocemod.2021.101794>
- Hutchinson, K., Deshayes, J., Ethé, C., Rousset, C., de Lavergne, C., Vancoppenolle, M., Jourdain, N. C. and Mathiot, P. (2023). Improving Antarctic Bottom Water precursors in NEMO for climate applications. *Geoscientific Model Development*, 16, 3629-3650. <http://doi.org/10.5194/gmd-16-3629-2023>
- IOC – Intergovernmental Oceanographic Commission (2002). Improved Global Bathymetry – Final Report of SCOR, Working Group 107. IOC Technical Series No. 63, UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127238.locale=en>
- Jacobs, S. S. (1991). Sea-level response to ice sheet evolution: an ocean perspective. *NASA. Goddard Space Flight Center, West Antarctic Ice Sheet Initiative. Volume 2: Discipline Reviews*. <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19910017261/download/19910017261.pdf>
- Jacobs, S. S., Hellmer, H. H. and Jenkins, A. (1996). Antarctic ice sheet melting in the Southeast Pacific. *Geophysical Research Letters*, 23(9), 957-960. <https://doi.org/10.1029/96GL00723>
- Jakobsson, M., Nilsson, J., O’Regan, M., Backman, J., Löwemark, L. and others (2010). An Arctic Ocean ice shelf during MIS 6 constrained by new geophysical and geological data. *Quaternary Science Reviews*, 29(25-26), 3505-3517. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2010.03.015>
- Jennings, A., Reilly, B., Andrews, J., Hogan, K., Walczak, M., Jakobsson, M. and others (2022). Modern and early Holocene ice shelf sediment facies from Petermann Fjord and northern Nares Strait, northwest Greenland. *Quaternary Science Reviews*, 283, 107460. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107460>
- Jenkins, A. (1991). A one-dimensional model of ice shelf-ocean interaction. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 96(C11), 20671-20677. <https://doi.org/10.1029/91JC01842>
- Jenkins, A., Dutrieux, P., Jacobs, S. S., McPhail, S. D., Perrett, J. R., Webb, A. T. and White, D. (2010). Observations beneath Pine Island Glacier in West Antarctica and implications for its retreat. *Nature Geoscience*, 3(7), 468-472. <https://doi.org/10.1038/ngeo890>
- Jenkins, A., Shoosmith, D., Dutrieux, P., Jacobs, S., Kim, T. W. and others (2018). West Antarctic Ice Sheet retreat in the Amundsen Sea driven by decadal oceanic variability. *Nature Geoscience*, 11(10), 733-738. <https://doi.org/10.1038/s41561-018-0207-4>
- Jordan, J. R., Holland, P. R., Goldberg, D., Snow, K., Arthern, R., Campin, J. M. and others (2018). Ocean-forced ice-shelf thinning in a synchronously coupled ice-ocean model. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 123(2), 864-882. <https://doi.org/10.1002/2017JC013251>

- Joughin, I., Howat, I. M., Fahnestock, M., Smith, B., Krabill, W., Alley, R. B. and others (2008). Continued evolution of Jakobshavn Isbrae following its rapid speedup. *Journal of Geophysical Research: Earth Surface*, 113(F4). <https://doi.org/10.1029/2008JF001023>
- Joughin, I., Smith, B. E. and Medley, B. (2014). Marine ice sheet collapse potentially under way for the Thwaites Glacier Basin, West Antarctica. *Science*, 344(6185), 735-738. <https://doi.org/10.1126/science.1249055>
- Joughin, I., Shean, D. E., Smith, B. E. and Floricioiu, D. (2020). A decade of variability on Jakobshavn Isbrae: ocean temperatures pace speed through influence on mélange rigidity. *The Cryosphere*, 14(1), 211-227. <https://doi.org/10.5194/tc-14-211-2020>
- Jourdain, N. C., Mathiot, P., Merino, N., Durand, G., Le Sommer, J., Dutrieux, P., Spence, P. and Madec, G. (2017). Ocean circulation and sea-ice thinning induced by melting ice shelves in the Amundsen Sea. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 122 (3), 2550–2573. <http://doi.org/10.1002/2016JC012509>
- Jourdain, N. C., Molines, J.-M., Le Sommer, J., Mathiot, P., Chanut, J., de Lavergne, C. and Madec, G. (2019). Simulating or prescribing the influence of tides on the Amundsen Sea ice shelves. *Ocean Modelling*, 133, 44-55. <http://doi.org/10.1016/j.ocemod.2018.11.001>
- Jourdain, N. C., Asay-Davis, X., Hattermann, T., Straneo, F., Seroussi, H., Little, C. M., and Nowicki, S. (2020). A protocol for calculating basal melt rates in the ISMIP6 Antarctic ice sheet projections. *The Cryosphere*, 14, 3111–3134. <http://doi.org/10.5194/tc-14-3111-2020>
- Jourdain, N. C., Mathiot, P., Burgard, C., Caillet, J., Kittel, C. (2022). Ice shelf basal melt rates in the Amundsen Sea at the end of the 21st century. *Geophysical Research Letter*, 49(22), e2022GL100629, <http://doi.org/10.1029/2022GL100629>
- Jourdain, N. C., Amory, C., Kittel, C. and Durand, G. (2024). Changes in Antarctic surface conditions and potential for ice shelf hydrofracturing from 1850 to 2200. *Submitted to The Cryosphere*. <http://doi.org/10.5194/egusphere-2024-58>
- Kerr, R. A. (1987). Milankovitch Climate Cycles Through the Ages: Earth's orbital variations that bring on ice ages have been modulating climate for hundreds of millions of years. *Science*, 235(4792), 973-974. <https://doi.org/10.1126/science.235.4792.973>
- Kimura, S., Jenkins, A., Regan, H., Holland, P. R., Assmann, K. M. and others (2017). Oceanographic controls on the variability of ice-shelf basal melting and circulation of glacial meltwater in the Amundsen Sea Embayment, Antarctica. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 122(12), 10131-10155. <https://doi.org/10.1002/2017JC012926>
- Kirshner, A. E., Anderson, J. B., Jakobsson, M., O'Regan, M., Majewski, W. and Nitsche, F. O. (2012). Post-LGM deglaciation in Pine island Bay, west Antarctica. *Quaternary Science Reviews*, 38, 11-26. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2012.01.017>
- Kirschvink, J.L. (1992). Late Proterozoic low-latitude glaciation: the snowball Earth. In *The Proterozoic Biosphere*, Schopf, J.W. & Klein, C., eds., pp. 51-52, Cambridge University Press, Cambridge. https://authors.library.caltech.edu/36446/1/Kirschvink_1992p51.pdf
- Kittel C., Amory C., Agosta C., Jourdain N.C., Hofer S., Delhasse A., Doutreloup S., Huot P.-V., Lang C., Fichet, T. and Fettweis, X. (2021). Diverging future surface mass balance between the Antarctic ice shelves and grounded ice sheet. *The Cryosphere*, 15, 1215–1236. <http://doi.org/10.5194/tc-15-1215-2021>
- Kivelson, M. G., Khurana, K. K., Russell, C. T., Volwerk, M., Walker, R. J. and Zimmer, C. (2000). Galileo magnetometer measurements: A stronger case for a subsurface ocean at Europa. *Science*, 289(5483), 1340-1343. <https://doi.org/10.1126/science.289.5483.1340>
- Koenig, L. S., Greenaway, K. R., Dunbar, M. and Hattersley-Smith, G. (1952). Arctic ice islands. *Arctic*, 5(2), 66-103. <https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/arctic/article/download/66950/50863/>
- Kopp, R. E., Gilmore, E. A., Shwom, R. L., Adler, C., Adams, H., Oppenheimer, M. and others (2024). 'Tipping points' confuse and can distract from urgent climate action. *Authorea Preprints*. <https://doi.org/10.22541/essoar.170542965.59092060/v1>
- Koryakin V.S (2014). What happens to the glaciers of Severnaya Zemlya. *Priroda*, 11: 42–49 (Корякин В.С. Что происходит с ледниками Северной Земли, Природа). <https://naukarus.com/chto-proishodit-s-lednikami-severnoy-zemli>
- Larter, R. D., Anderson, J. B., Graham, A. G., Gohl, K., Hillenbrand, C. D. and others (2014). Reconstruction of changes in the Amundsen Sea and Bellingshausen sea sector of the West Antarctic ice sheet since the last glacial maximum. *Quaternary Science Reviews*, 100, 55-86. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2013.10.016>
- Lenaerts, J. T., Van den Broeke, M. R., Van de Berg, W. J., Van Meijgaard, E. and Kuipers Munneke, P. (2012). A new, high-resolution surface mass balance map of Antarctica (1979–2010) based on regional atmospheric climate modeling. *Geophysical Research Letters*, 39(4). <https://doi.org/10.1029/2011GL050713>
- Lenton, T. M., Armstrong McKay, D. I., Loriani, S., Abrams, J. F., Lade, S. J., Donges, J. F., Milkoreit, M., and others (eds), 2023, The Global Tipping Points Report 2023. *University of Exeter, Exeter, UK*. <https://global-tipping-points.org>
- Lhermitte, S., Sun, S., Shuman, C., Wouters, B., Pattyn, F. and others (2020). Damage accelerates ice shelf instability and mass loss in Amundsen Sea Embayment. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(40), 24735-24741. <https://doi.org/10.1073/pnas.1912890117>

- Li, Q., England, M. H., Hogg, A. M., Rintoul, S. R. and Morrison, A. K. (2023). Abyssal ocean overturning slowdown and warming driven by Antarctic meltwater. *Nature*, 615(7954), 841-847. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-05762-w>
- Liotard, A. F. and Barré, M. (1953). French Antarctic Expedition, 1949–52. *Polar Record*, 6(46), 755-764.
- Little, C. M., Gnanadesikan, A. and Oppenheimer, M. (2009). How ice shelf morphology controls basal melting. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 114(C12). <https://doi.org/10.1029/2008JC005197>
- Longair, M. (2021). James Croll, celestial mechanics and climate change. *Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh*, 112(3-4):231-238. <http://doi.org/10.1017/S1755691021000165>
- Losch, M. (2008). Modeling ice shelf cavities in az coordinate ocean general circulation model. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 113(C8). <https://doi.org/10.1029/2007JC004368>
- Lucchitta, B. K., Rosanova, C. E. and Mullins, K. F. (1995). Velocities of Pine island glacier, West Antarctica, from ERS-1 SAR images. *Annals of Glaciology*, 21, 277-283. <http://doi.org/10.3189/S0260305500015949>
- MacAyeal, D. R. (1984a). Numerical simulations of the Ross Sea tides. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 89(C1), 607-615. <https://doi.org/10.1029/JC089iC01p00607>
- MacAyeal, D. R. (1984b). Thermohaline circulation below the Ross Ice Shelf: A consequence of tidally induced vertical mixing and basal melting. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 89(C1), 597-606. <https://doi.org/10.1029/JC089iC01p00597>
- MacAyeal, D. R. (1985). Evolution of tidally triggered meltwater plumes below ice shelves. In: Oceanology of the Antarctic continental shelf, *Antarctic Research Series*, 43, 133-143. <https://doi.org/10.1029/AR043p0133>
- MacAyeal, D. R. and Sergienko, O. V. (2013). The flexural dynamics of melting ice shelves. *Annals of Glaciology*, 54(63), 1-10. <http://doi.org/10.3189/2013AoG63A256>
- Madsen, M. S., Yang, S., Aðalgeirsdóttir, G., Svendsen, S. H., Rodehacke, C. B. and Ringgaard, I. M. (2022). The role of an interactive Greenland ice sheet in the coupled climate-ice sheet model EC-Earth-PISM. *Climate Dynamics*, 59(3-4), 1189-1211. <https://doi.org/10.1007/s00382-022-06184-6>
- Mahaffy, M. W. (1976). A three-dimensional numerical model of ice sheets: Tests on the Barnes Ice Cap, Northwest Territories. *Journal of Geophysical Research*, 81(6), 1059-1066. <https://doi.org/10.1029/JC081i006p01059>
- Makinson, K., Holland, P. R., Jenkins, A., Nicholls, K. W. and Holland, D. M. (2011). Influence of tides on melting and freezing beneath Filchner-Ronne Ice Shelf, Antarctica. *Geophysical Research Letters*, 38(6). <https://doi.org/10.1029/2010GL046462>
- Manabe, S. (1969). Climate and the ocean circulation: I. The atmospheric circulation and the hydrology of the earth's surface. *Monthly Weather Review*, 97(11), 739-774. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1969\)097%3C0739:CATOC%3E2.3.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1969)097%3C0739:CATOC%3E2.3.CO;2)
- Manabe, S. and Bryan, K. (1969). Climate calculations with a combined ocean-atmosphere model. *Journal of Atmospheric Sciences*, 26(4), 786-789. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1969\)097%3C0806:CATOC%3E2.3.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1969)097%3C0806:CATOC%3E2.3.CO;2)
- Manabe, S. and Wetherald, R. T. (1975). The effects of doubling the CO₂ concentration on the climate of a general circulation model. *Journal of Atmospheric Sciences*, 32(1), 3-15. [https://doi.org/10.1175/1520-0469\(1975\)032%3C0003:TEODTC%3E2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0469(1975)032%3C0003:TEODTC%3E2.0.CO;2)
- Marsh, R., Ivchenko, V. O., Skliris, N., Alderson, S., Bigg, G. R., Madec, G. and others (2015). NEMO-ICB (v1. 0): interactive icebergs in the NEMO ocean model globally configured at eddy-permitting resolution. *Geoscientific Model Development*, 8(5), 1547-1562. <https://doi.org/10.5194/gmd-8-1547-2015>
- Marshall, J., Adcroft, A., Hill, C., Perelman, L. and Heisey, C. (1997). A finite-volume, incompressible Navier Stokes model for studies of the ocean on parallel computers. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 102(C3), 5753-5766. <https://doi.org/10.1029/96JC02775>
- Martin, T. and Adcroft, A. (2010). Parameterizing the fresh-water flux from land ice to ocean with interactive icebergs in a coupled climate model. *Ocean Modelling*, 34(3-4), 111-124. <https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2010.05.001>
- Martin, D., Asay-Davis, X., Cornford, S., Price, S., Ng, E. and Collins, W. (2015). A tale of two forcings: Present-day coupled antarctic ice-sheet/southern ocean dynamics using the popsicles model. In *EGU General Assembly Conference Abstracts* (Vol. 17, p. 7564). <https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2015/EGU2015-7564.pdf>
- Mathiot, P. and Jourdain, N. C. (2023). High-end projections of Southern Ocean warming and Antarctic ice shelf melting in conditions typical of the end of the 23rd century, *Ocean Science*, 19, 1595–1615, <http://doi.org/10.5194/os-19-1595-2023>
- Mawson, D. (1914). Australasian Antarctic Expedition (1911-1914). *The Geographical Journal*, 44(3), 257-284. <https://www.jstor.org/stable/1778688>
- Menviel, L., Timmermann, A., Timm, O. E. and Mouchet, A. (2010). Climate and biogeochemical response to a rapid melting of the West Antarctic Ice Sheet during interglacials and implications for future climate. *Paleoceanography*, 25(4). <https://doi.org/10.1029/2009PA001892>
- Merino, N., Le Sommer, J., Durand, G., Jourdain, N. C., Madec, G., Mathiot, P. and Tournadre, J. (2016). Antarctic icebergs melt over the Southern Ocean: climatology and impact on sea ice. *Ocean Modelling*, 104, 99-110. <http://doi.org/10.1016/j.ocemod.2016.05.001>

- Merino, N., Jourdain, N. C., Le Sommer, J., Goosse, H., Mathiot, P. and Durand, G. (2018). Impact of increasing antarctic glacial freshwater release on regional sea-ice cover in the Southern Ocean. *Ocean Modelling*, 121, 76-89. <https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2017.11.009>
- Mill, H. R. (1936). Modern Methods in the Antarctic. *Nature*, 137(3471), 759-760. <https://doi.org/10.1038/137759a0>
- Millan, R., Jager, E., Mouginot, J., Wood, M. H., Larsen, S. H., Mathiot, P., Jourdain, N. C., Bjørk, A. (2023). Rapid disintegration and weakening of ice shelves in North Greenland. *Nature Communications*, 14, 6914. <http://doi.org/10.1038/s41467-023-42198-2>
- Miller, K. G., Wright, J. D., Browning, J. V., Kulpecz, A., Kominz, M., Naish, T. R. and others (2012). High tide of the warm Pliocene: Implications of global sea level for Antarctic deglaciation. *Geology*, 40(5), 407-410. <https://doi.org/10.1130/G32869.1>
- Millgate, T., Holland, P. R., Jenkins, A. and Johnson, H. L. (2013). The effect of basal channels on oceanic ice-shelf melting. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 118(12), 6951-6964. <https://doi.org/10.1002/2013JC009402>
- Morris, E. M. and Vaughan, D. G. (2003). Spatial and temporal variation of surface temperature on the Antarctic Peninsula and the limit of viability of ice shelves. *Antarctic Research Series*, 79(10.1029). <https://doi.org/10.1029/AR079p0061>
- Moorman, R., Morrison, A. K. and Hogg, A. M. (2020). Thermal responses to Antarctic ice shelf melt in an eddy-rich global ocean-sea ice model. *Journal of Climate*, 33(15), 6599-6620. <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-19-0846.1>
- Mueller, R. D., Padman, L., Dinniman, M. S., Erofeeva, S. Y., Fricker, H. A. and King, M. A. (2012). Impact of tide-topography interactions on basal melting of Larsen C Ice Shelf, Antarctica. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 117(C5). <https://doi.org/10.1029/2011JC007263>
- Münchow, A., Padman, L., Washam, P. and Nicholls, K. (2016). The Ice Shelf of Petermann Gletscher, North Greenland, and Its Connection to the Arctic and Atlantic Oceans. *Oceanography*, 29(4). <http://doi.org/10.5670/oceanog.2016.101>
- Muntjewerf, L., Sacks, W. J., Lofverstrom, M., Fyke, J., Lipscomb, W. H. and others (2021). Description and Demonstration of the Coupled Community Earth System Model v2-Community Ice Sheet Model v2 (CESM2-CISM2). *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 13(6), e2020MS002356. <https://doi.org/10.1029/2020MS002356>
- Nares, G. S. (1878). Narrative of a voyage to the polar sea during 1875-6 in H. M. ships 'Alert' and 'Discovery'. *Eds. Sampson Low, Marston, Searle, & Rivington, London*.
- Naughten, K. A., Meissner, K. J., Galton-Fenzi, B. K., England, M. H., Timmermann, R. and Hellmer, H. H. (2018). Future projections of Antarctic ice shelf melting based on CMIP5 scenarios. *Journal of Climate*, 31(13), 5243-5261. <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-17-0854.1>
- Naughten, K. A., De Rydt, J., Rosier, S. H., Jenkins, A., Holland, P. R. and Ridley, J. K. (2021). Two-timescale response of a large Antarctic ice shelf to climate change. *Nature communications*, 12(1), 1991. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-22259-0>
- Needell, C. and Holschuh, N. (2023). Evaluating the Retreat, Arrest, and Regrowth of Crane Glacier Against Marine Ice Cliff Process Models. *Geophysical Research Letters*, 50(4), e2022GL102400. <https://doi.org/10.1029/2022GL102400>
- Nishio, F., Ishikawa, M., Ohmae, H., Takahashi, S. and Katsushima, T. (1984). A preliminary study of glacial geomorphology in area between Breid Bay and the Sør Rondane Mountains in Queen Maud Land, East Antarctica.
- Nordenskjöld, O. (1911). Die Schwedische Südpolar Expedition und ihre Geographische Tätigkeit.
- Nowicki, S., Payne, A., Goelzer, H., Seroussi, H., Lipscomb, W., Abe-Ouchi, A., Agosta, C., Alexander, P. and others (2020). Experimental protocol for sea level projections from ISMIP6 standalone ice sheet models. *The Cryosphere*, 14, 2331-2368. <http://doi.org/10.5194/tc-14-2331-2020>
- Pacanowski, R. C., Dixon, K. and Rosati, A. (1991). The GFDL modular ocean model user guide. *The GFDL Ocean Group Technical Report number 2*.
- Park, JY., Schloesser, F., Timmermann, A., Choudhury, D., Lee, J.-Y. and Nellikkattil, A. B. (2023). Future sea-level projections with a coupled atmosphere-ocean-ice-sheet model. *Nature Communications*, 14, 636. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-36051-9>
- Pattyn, F., Declair, H. and Huybrechts, P. (1992). Glaciation of the central part of the Sør Rondane, Antarctica: glaciological evidence. *Recent progress in Antarctic earth science*. Tokyo: Terra Scientific Publishing Company, 669-678. <https://www.vliz.be/imisdocs/publications/ocrd/215745.pdf>
- Pattyn, F., Perichon, L., Durand, G., Favier, L., Gagliardini, O., and others (2013). Grounding-line migration in plan-view marine ice-sheet models: Results of the ice2sea MISIP3d intercomparison. *Journal of Glaciology*, 59(215), 410-422. <http://doi.org/10.3189/2013JoG12J129>
- Pattyn, F. (2018). The paradigm shift in Antarctic ice sheet modelling. *Nature Communications*, 9(1), 2728. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-05003-z>

- Payne, A., Nowicki, S., Abe Ouchi, A., Agosta, C., Albrecht, T., Asay-Davis, X., Barthel, A., Calov, R., Chambers, C., Cullather and others (2021). Contrasting contributions to future sea level under CMIP5 and CMIP6 scenarios from the Greenland and Antarctic ice sheets. *Geophysical Research Letters*, 48(16), e2020GL091741. <http://doi.org/10.1029/2020GL091741>
- Pollard, D., DeConto, R. M. and Alley, R. B. (2015). Potential Antarctic Ice Sheet retreat driven by hydrofracturing and ice cliff failure. *Earth and Planetary Science Letters*, 412, 112-12. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2014.12.035>
- Priestley, R. E. (1914). Antarctic Ice. *The Geographical Teacher*, 7(6), 359-368. <https://www.jstor.org/stable/40555875>
- Pritchard, H., Ligtenberg, S. R., Fricker, H. A., Vaughan, D. G., van den Broeke, M. R., & Padman, L. (2012). Antarctic ice-sheet loss driven by basal melting of ice shelves. *Nature*, 484(7395), 502-505. <https://doi.org/10.1038/nature10968>
- Purich, A. and England, M. H. (2023). Projected Impacts of Antarctic Meltwater Anomalies over the Twenty-First Century. *Journal of Climate*, 36(8), 2703-2719. <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-22-0457.1>
- Quiquet, A., Dumas, C., Ritz, C., Peyaud, V. and Roche, D. M. (2018). The GRISLI ice sheet model (version 2.0): calibration and validation for multi-millennial changes of the Antarctic ice sheet. *Geoscientific Model Development*, 11(12), 5003-5025. <https://doi.org/10.5194/gmd-11-5003-2018>
- Quiquet, A., Dumas, C., Paillard, D., Ramstein, G., Ritz, C. and Roche, D. M. (2021). Deglacial ice sheet instabilities induced by proglacial lakes. *Geophysical Research Letters*, 48(9), e2020GL092141. <https://doi.org/10.1029/2020GL092141>
- Rack, W. and Rott, H. (2004). Pattern of retreat and disintegration of the Larsen B ice shelf, Antarctic Peninsula. *Annals of glaciology*, 39, 505-510. <http://doi.org/10.3189/172756404781814005>
- Richter, O., Gwyther, D. E., King, M. A. and Galton-Fenzi, B. K. (2022). The impact of tides on Antarctic ice shelf melting. *The Cryosphere*, 16(4), 1409-1429. <https://doi.org/10.5194/tc-16-1409-2022>
- Ridley, J. (1993). Surface melting on Antarctic Peninsula ice shelves detected by passive microwave sensors. *Geophysical Research Letters*, 20(23), 2639-2642. <https://doi.org/10.1029/93GL02611>
- Rignot, E. J. (1998). Fast recession of a West Antarctic glacier. *Science*, 281(5376), 549-551. <https://doi.org/10.1126/science.281.5376.549>
- Rignot, E. (2001). Evidence for rapid retreat and mass loss of Thwaites Glacier, West Antarctica. *Journal of Glaciology*, 47(157), 213-222. <http://doi.org/10.3189/172756501781832340>
- Rignot, E., Vaughan, D. G., Schmelz, M., Dupont, T. and MacAyeal, D. (2002). Acceleration of Pine island and Thwaites glaciers, west Antarctica. *Annals of Glaciology*, 34, 189-194. <http://doi.org/10.3189/172756402781817950>
- Rignot, E., An, L., Chauche, N., Morlighem, M., Jeong, S., Wood, M. and others (2021). Retreat of Humboldt Gletscher, North Greenland, driven by undercutting from a warmer ocean. *Geophysical Research Letters*, 48(6), e2020GL091342. <https://doi.org/10.1029/2020GL091342>
- Robel, A. A. and Banwell, A. F. (2019). A speed limit on ice shelf collapse through hydrofracture. *Geophysical Research Letters*, 46(21), 12092-12100. <https://doi.org/10.1029/2019GL084397>
- Roberts, J. L., Warner, R. C., Young, D., Wright, A., Van Ommen, T. D. and others (2011). Refined broad-scale sub-glacial morphology of Aurora Subglacial Basin, East Antarctica derived by an ice-dynamics-based interpolation scheme. *The Cryosphere*, 5(3), 551-560. <https://doi.org/10.5194/tc-5-551-2011>
- Robertson, R. (1999). Mixing and Heat Transport Mechanisms in the Upper Ocean in the Weddell Sea. *PhD thesis, Oregon State University, USA*. <https://ir.library.oregonstate.edu/downloads/7p88ck00z>
- Robertson, R., Beckmann, A. and Hellmer, H. (2003). M2 tidal dynamics in the Ross Sea. *Antarctic Science*, 15(1), 41-46. <http://doi.org/10.1017/S0954102003001044>
- Robertson, R. (2013). Tidally induced increases in melting of Amundsen Sea ice shelves. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 118(6), 3138-3145. <https://doi.org/10.1002/jgrc.20236>
- Robin, G. D. Q. (1953). Norwegian-British-Swedish Antarctic Expedition, 1949-52. *Polar Record*, 6(45), 608-616.
- Robin, G. D. Q. and Adie R. J. (1964). The Ice Cover. *In: Antarctic Research: A review of British scientific achievement in Antarctica* (Eds Butterworths, London). 100-117.
- Rocha, M., Jourdain, N. and Smith, R. (2023). Modelling Ice sheets in Earth System Models: pushing the boundaries of our scientific and technical capabilities. *ESM2025 Research Highlight*, <http://doi.org/10.5281/zenodo.7691451>
- Rommelaere V and Ritz C. (1996). A thermomechanical model of ice-shelf flow. *Annals of Glaciology*, 23:13-20. <http://doi.org/10.3189/S0260305500013203>
- Ross, J. C. (1847). *A Voyage or Discovery and Research in the Southern and Antarctic regions during the years 1839-43*. Vol. I, London.
- Rott, H., Skvarca, P. and Nagler, T. (1996). Rapid collapse of northern Larsen ice shelf, Antarctica. *Science*, 271(5250), 788-792. <https://doi.org/10.1126/science.271.5250.788>

- Samson, G., Masson, S., Lengaigne, M., Keerthi, M., Vialard, J., Pous, S., Madec, G., Jourdain, N. C. and others (2014). The NOW Regional Coupled Model: Application to the Tropical Indian Ocean Climate and Tropical Cyclones Activity. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 6(3), 700-722. <http://doi.org/10.1002/2014MS000324>
- Scambos, T. A., Hulbe, C., Fahnestock, M. and Bohlander, J. (2000). The link between climate warming and break-up of ice shelves in the Antarctic Peninsula. *Journal of Glaciology*, 46(154), 516-530. <http://doi.org/10.3189/172756500781833043>
- Scambos, T., Hulbe, C. and Fahnestock, M. (2003). Climate-induced ice shelf disintegration in the Antarctic Peninsula. *Antarctic Peninsula climate variability: Historical and paleoenvironmental perspectives*, 79-92. <https://doi.org/10.1029/AR079p0079>
- Schodlok, M. P., Menemenlis, D., Rignot, E. and Studinger, M. (2012). Sensitivity of the ice-shelf/ocean system to the sub-ice-shelf cavity shape measured by NASA IceBridge in Pine Island Glacier, West Antarctica. *Annals of Glaciology*, 53(60), 156-162. <http://doi.org/10.3189/2012AoG60A073>
- Sérazin, G., Di Luca, A., Sen Gupta, A., Rogé, M., Jourdain, N. C., Argüeso, D. and Bull, C. (2021). East Australian cyclones and air-sea feedbacks. *Journal of Geophysical Research: Atmosphere*, 126(20), e2020JD034391 <http://doi.org/10.1029/2020JD034391>
- Sergienko, O. and Macayeal, D. R. (2005). Surface melting on Larsen ice shelf, Antarctica. *Annals of Glaciology*, 40, 215-218. <http://doi.org/10.3189/172756405781813474>
- Sharov, A., Nikolskiy, D., Troshko, K. and Zaprudnova, Z. (2015). Interferometric control for mapping and quantifying the 2012 breakup of Matusевич Ice Shelf, Severnaya Zemlya. In *Proc. of the Intern. FRINGE2015 International Workshop, ESRIN, Frascati, Italy, Volume: ESA SP731*. <http://doi.org/10.13140/RG.2.1.2444.9121>
- Shchepetkin, A. F. and McWilliams, J. C. (2003). A method for computing horizontal pressure-gradient force in an oceanic model with a nonaligned vertical coordinate. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 108(C3). <https://doi.org/10.1029/2001JC001047>
- Shepherd, A., Wingham, D., Payne, T. and Skvarca, P. (2003). Larsen ice shelf has progressively thinned. *Science*, 302(5646), 856-859. <https://doi.org/10.1126/science.1089768>
- Shimizu, H. (1964). Glaciological studies in West Antarctica, 1960–1962. *Antarctic Snow and Ice Studies, Antarct. Res. Ser.*, 2, 37-64.
- Siahaan, A., Smith, R. S., Holland, P. R., Jenkins, A., Gregory, J. M., Lee, V and others (2022). The Antarctic contribution to 21st-century sea-level rise predicted by the UK Earth System Model with an interactive ice sheet. *The Cryosphere*, 16(10), 4053-4086. <https://doi.org/10.5194/tc-16-4053-2022>
- Silvano, A., Holland, P. R., Naughten, K. A., Dragomir, O., Dutrieux, P. and others (2022). Baroclinic Ocean Response to Climate Forcing Regulates Decadal Variability of Ice-Shelf Melting in the Amundsen Sea. *Geophysical Research Letters*, 49(24), e2022GL100646. <https://doi.org/10.1029/2022GL100646>
- Skvarca, P., De Angelis, H. and Zakrajsek, A. F. (2004). Climatic conditions, mass balance and dynamics of Larsen B ice shelf, Antarctic Peninsula, prior to collapse. *Annals of Glaciology*, 39, 557-562. <http://doi.org/10.3189/172756404781814573>
- Smith, R. D., Dukowicz, J. K. and Malone, R. C. (1992). Parallel ocean general circulation modeling. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 60(1-4), 38-61. [https://doi.org/10.1016/0167-2789\(92\)90225-C](https://doi.org/10.1016/0167-2789(92)90225-C)
- Smith, J., Andersen, T., Shortt, M. and others (2017). Sub-ice-shelf sediments record history of twentieth-century retreat of Pine Island Glacier. *Nature*, 541, 77–80. <https://doi.org/10.1038/nature20136>
- Smith, R. S., Mathiot, P., Siahaan, A., Lee, V., Cornford, S. L., Gregory, J. M. and others (2021). Coupling the UK Earth System Model to dynamic models of the Greenland and Antarctic ice sheets. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 13(10), e2021MS002520. <https://doi.org/10.1029/2021MS002520>
- Spence, P., Griffies S., England, M., Hogg, A., Saenko, O. Jourdain, N. C. (2014). Rapid subsurface warming and circulation changes of Antarctic coastal waters by poleward shifting winds. *Geophysical Research Letter*, 41(13), 4601-4610. <http://doi.org/10.1002/2014GL060613>
- Sprigg, R. C. (1986). The Adelaide Geosyncline: a century of controversy. *Earth Sciences History*, 5(1), 66-83. <https://doi.org/10.17704/eshi.5.1.c5rn11w3001t50j1>
- St-Laurent, P., Klinck, J. M. and Dinniman, M. S. (2013). On the role of coastal troughs in the circulation of warm Circumpolar Deep Water on Antarctic shelves. *Journal of Physical Oceanography*, 43(1), 51-64. <https://doi.org/10.1175/JPO-D-11-0237.1>
- Steig, E. J., Ding, Q., Battisti, D. S. and Jenkins, A. (2012). Tropical forcing of Circumpolar Deep Water inflow and outlet glacier thinning in the Amundsen Sea Embayment, West Antarctica. *Annals of Glaciology*, 53(60), 19-28. <http://doi.org/10.3189/2012AoG60A110>
- Sun, S., Pattyn, F., Simon, E. G., Albrecht, T., Cornford, S., Calov, R. and others (2020). Antarctic ice sheet response to sudden and sustained ice-shelf collapse (ABUMIP). *Journal of Glaciology*, 66(260), 891-904. <http://doi.org/10.1017/jog.2020.67>
- Svendsen, J. I., Gataullin, V., Mangerud, J. and Polyak, L. (2004). The glacial history of the Barents and Kara Sea region. In *Developments in Quaternary Sciences* (Vol. 2, pp. 369-378). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1571-0866\(04\)80086-1](https://doi.org/10.1016/S1571-0866(04)80086-1)

- Swart N. C. and Fyfe J. C. (2013). The influence of recent Antarctic ice sheet retreat on simulated sea ice area trends. *Geophysical Research Letter*, 40(16):4328–32. <https://doi.org/10.1002/grl.50820>
- Swithinbank, C. (1955). Ice shelves. *The Geographical Journal*, 121(1), 64-76. <https://doi.org/10.2307/1791807>
- Timmermann, R., Wang, Q. and Hellmer, H. H. (2012). Ice-shelf basal melting in a global finite-element sea-ice/ice-shelf/ocean model. *Annals of Glaciology*, 53(60), 303-314. <http://doi.org/10.3189/2012AoG60A156>
- Timmermann, R. and Hellmer, H. H. (2013). Southern Ocean warming and increased ice shelf basal melting in the twenty-first and twenty-second centuries based on coupled ice-ocean finite-element modelling. *Ocean Dynamics*, 63, 1011-1026. <https://doi.org/10.1007/s10236-013-0642-0>
- Thoma, M., Grosfeld, K. and Lange, M. A. (2006). Impact of the Eastern Weddell Ice Shelves on water masses in the eastern Weddell Sea. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 111(C12). <https://doi.org/10.1029/2005JC003212>
- Thoma, M., Jenkins, A., Holland, D. and Jacobs, S. (2008). Modelling circumpolar deep water intrusions on the Amundsen Sea continental shelf, Antarctica. *Geophysical Research Letters*, 35(18). <https://doi.org/10.1029/2008GL034939>
- Thoma, M., Determann, J., Grosfeld, K., Goeller, S. and Hellmer, H. H. (2015). Future sea-level rise due to projected ocean warming beneath the Filchner Ronne Ice Shelf: A coupled model study. *Earth and Planetary Science Letters*, 431, 217-224. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2015.09.013>
- Thomas, R. H. (1976). Thickening of the Ross Ice Shelf and equilibrium state of the West Antarctic ice sheet. *Nature*, 259(5540), 180-183. <https://doi.org/10.1038/259180a0>
- Thomas, R. H., Sanderson, T. J. and Rose, K. E. (1979). Effect of climatic warming on the West Antarctic ice sheet. *Nature*, 277(5695), 355-358. <https://doi.org/10.1038/277355a0>
- Thompson, A. F., Stewart, A. L., Spence, P. and Heywood, K. J. (2018). The Antarctic Slope Current in a changing climate. *Reviews of Geophysics*, 56(4), 741-770. <https://doi.org/10.1029/2018RG000624>
- van Aalderen, V., Charbit, S., Dumas, C. and Quiquet, A. (2024). Relative importance of the mechanisms triggering the Eurasian ice sheet deglaciation in the GRISLI2. 0 ice sheet model. *Climate of the Past*, 20(1), 187-209. <https://doi.org/10.5194/cp-20-187-2024>
- Van Achter, G., Fichetef, T., Goosse, H. and Moreno-Chamarro, E. (2022). Influence of fast ice on future ice shelf melting in the Totten Glacier area, East Antarctica. *The Cryosphere*, 16(11), 4745-4761. <https://doi.org/10.5194/tc-16-4745-2022>
- van den Broeke, M. R. and van Lipzig, N. P. M. (2003). Factors controlling the near-surface wind field in Antarctica. *Monthly Weather Review*, 131(4), 733-743. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(2003\)131%3C0733:FCTNSW%6E2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(2003)131%3C0733:FCTNSW%6E2.0.CO;2)
- van den Broeke, M. (2005). Strong surface melting preceded collapse of Antarctic Peninsula ice shelf. *Geophysical Research Letters*, 32(12). <https://doi.org/10.1029/2005GL023247>
- van der Veen, C. J. (1998). Fracture mechanics approach to penetration of surface crevasses on glaciers. *Cold Regions Science and Technology*, 27(1), 31-47. [https://doi.org/10.1016/S0165-232X\(97\)00022-0](https://doi.org/10.1016/S0165-232X(97)00022-0)
- van Wessem, J. M., van den Broeke, M. R., Wouters, B. and Lhermitte, S. (2023). Variable temperature thresholds of melt pond formation on Antarctic ice shelves. *Nature Climate Change*, 13(2), 161-166. <https://doi.org/10.1038/s41558-022-01577-1>
- Vaughan, D. G. and Doake, C. S. M. (1996). Recent atmospheric warming and retreat of ice shelves on the Antarctic Peninsula. *Nature*, 379(6563), 328-331. <https://doi.org/10.1038/379328a0>
- Wager, A. C. (1972). Flooding of the ice shelf in George VI Sound. *British Antarctic Survey Bulletin*, 28, 71-74. https://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/526223/1/bulletin28_07.pdf
- Walker, D. P., Jenkins, A., Assmann, K. M., Shoosmith, D. R. and Brandon, M. A. (2013). Oceanographic observations at the shelf break of the Amundsen Sea, Antarctica. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 118(6), 2906-2918. <https://doi.org/10.1002/jgrc.20212>
- Weertman, J. (1973). Can a water-filled crevasse reach the bottom surface of a glacier? *Symposium on the Hydrology of Glaciers, Cambridge, 7-13 September 1969*, 139-45 (Publication No. 95 de l'Association Internationale d'Hydrologie Scientifique).
- Weertman, J. (1974). Stability of the junction of an ice sheet and an ice shelf. *Journal of Glaciology*, 13(67), 3-11. <http://doi.org/10.3189/S0022143000023327>
- Weidick, A., Mikkelsen, N., Mayer, C. and Podlech, S. (2004). Jakobshavn Isbræ, West Greenland: the 2002–2003 collapse and nomination for the UNESCO World Heritage List. *GEUS Bulletin*, 4, 85-88. <https://geusbulletin.org/index.php/geusb/article/download/4792/10431>
- Wild, C. T., Alley, K. E., Muto, A., Truffer, M., Scambos, T. A. and Pettit, E. C. (2022). Weakening of the pinning point buttressing Thwaites Glacier, West Antarctica. *The Cryosphere*, 16(2), 397-417. <https://doi.org/10.5194/tc-16-397-2022>
- Wille, J. D., Favier, V., Gorodetskaya, I. V., Agosta, C., Kittel, C., Beeman, J. C., Jourdain, N. C., Lenaerts, J. T. M. and Codron, F. (2021). Antarctic atmospheric river climatology and precipitation impacts. *Journal of Geophysical Research: Atmosphere*, 126 (8), e2020JD033788. <http://doi.org/10.1029/2020JD033788>

- Wille, J. D., Favier, V., Jourdain, N. C., Kittel, C., Turton, J. V., Agosta, C. and others (2022). Intense atmospheric rivers can weaken ice shelf stability at the Antarctic Peninsula. *Communications Earth & Environment*, 3(1), 90. <https://doi.org/10.1038/s43247-022-00422-9>
- Williams, M. J. M., Warner, R. C. and Budd, W. F. (1998). The effects of ocean warming on melting and ocean circulation under the Amery Ice Shelf, East Antarctica. *Annals of Glaciology*, 27, 75-80. <http://doi.org/10.3189/1998AoG27-1-75-80>
- Williams, M. and Dowdeswell, J. A. (2001). Historical fluctuations of the Matusevich ice shelf, Severnaya Zemlya, Russian high Arctic. *Arctic, Antarctic, and Alpine Research*, 33(2), 211-222. <https://doi.org/10.1080/15230430.2001.12003424>
- Williams, G. D., Meijers, A. J. S., Poole, A., Mathiot, P., Tamura, T. and Klocker, A. (2011). Late winter oceanography off the Sabrina and BANZARE coast (117–128 E), East Antarctica. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 58(9-10), 1194-1210. <https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2010.10.035>
- Wordie, J. (1950). 'Barrier' versus 'Shelf'. *Journal of Glaciology*, 1(8), 416-420. <http://doi.org/10.3189/S0022143000012739>
- Wright, C. S. and Priestley, R. E. (1922). *Glaciology, in British (Terra Nova Bay) Antarctic Expedition (1910-1913)*, London.
- Young, D. A., Wright, A. P., Roberts, J. L., Warner, R. C., Young, N. W. and others (2011). A dynamic early East Antarctic Ice Sheet suggested by ice-covered fjord landscapes. *Nature*, 474(7349), 72-75. <https://doi.org/10.1038/nature10114>
- Zhao, C., Gladstone, R., Galton-Fenzi, B. K., Gwyther, D., & Hattermann, T. (2022). Evaluation of an emergent feature of sub-shelf melt oscillations from an idealized coupled ice sheet–ocean model using FISOC (v1. 1)–ROMSIceShelf (v1. 0)–Elmer/Ice (v9. 0). *Geoscientific Model Development*, 15(13), 5421-5439. <https://doi.org/10.5194/gmd-15-5421-2022>
- Zheng, W., Pritchard, M. E., Willis, M. J., Tepes, P., Gourmelen, N., Benham, T. J. and Dowdeswell, J. A. (2018). Accelerating glacier mass loss on Franz Josef land, Russian Arctic. *Remote Sensing of Environment*, 211, 357-375. <http://doi.org/10.1016/j.rse.2018.04.004>
- Zwally, H. J. and Fiegles, S. (1994). Extent and duration of Antarctic surface melting. *Journal of Glaciology*, 40(136), 463-475. <http://doi.org/10.3189/S0022143000012338>